

„This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723916”

Componente prefabricate inovatoare, care includ diferite materiale provenite din deseuri din constructie si demolari, reducând nevoia de energie a clădirii și minimizând impactul asupra mediului

TRAINING MANUAL

COORDINATOR

Continut

1. Introducere	4
1.1. Consortium	4
1.2. Schita proiectului	4
1.3. Etapele InnoWEE	7
2. Dezvoltarea de noi materiale și panouri	8
2.1. Prelucrarea și utilizarea deșeurilor	8
2.2. Dezvoltarea geopolimerilor InnoWEE.....	13
2.3. Dezvoltarea panourilor	16
2.4. Testarea performanței și durabilității în laborator.....	20
2.5. Certificarea produselor inovatoare	23
3. Site-ul Pilot și producție la scară largă de panouri noi	24
3.1. Pilot – Caracteristici principale	24
3.2. Definiția strategiei de industrializare.....	24
3.3. Harta Strategiei de Industrializare	26
3.4. Proiectare preliminară	27
3.5. Design detaliat	37
3.6. Analize și îmbunătățiri - date de producție.....	39
4. Instalarea, monitorizarea sistemului și evaluarea performanței în clădiri demo reale	43
4.1. Casă pilot, zona CNR din Padova, Italia.....	43
4.2. Ol Vechea primărie a orașului Voula din Atena, Grecia.....	46
4.3. Centrul de îngrijire rezidențială Don Orione din București, România	49
4.4. Casă ecologică din Putte, Belgia	51
5. Modelarea Energetică a Clădirilor (BEM) și site-uri experimentale virtuale.....	53
5.1. Evaluarea tehnologiei de instalare/demontare, a metodologiei și monitorizarea panourilor	53
5.2. Modelarea performanței energetice a diferitelor produse	56
5.3. Evaluare higrotermala.....	65
5.4. Realizări InnoWEE și proiectarea pentru fiecare demo	67
6. Evaluarea ciclului de viață	69
6.1. Metodologia LCA.....	69
6.2. Inventarul ciclului de viață (LCI)	71
6.3. Evaluarea impactului ciclului de viață (LCIA).....	71
6.4. Interpretarea LCA.....	72

7. Costul ciclului de viață - LCC	75
8. Concluzii	78
Referinte	80
Lista de abrevieri si simboluri.....	82
Abrevieri	82
Simboluri.....	83
Parteneri	84

1. Introducere

Acest document prezintă structura și rezultatele proiectului InnoWEE (programul Orizont 2020 R&I, apel EeB-04-2016, acordul de finanțare nr. 723916) și oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor faze și realizări ale acestuia.

1.1. Consortium

InnoWEE este un proiect de cercetare și inovare finanțat de Comisia Europeană și realizat de zece parteneri reprezentând institute de cercetare, întreprinderi mici și mijlocii, companii industriale și municipalități din șase state membre ale Uniunii Europene (Fig. 1).

PARTNERS	
	COORDINATOR CNR-ISAC, Italy CNR-ITC, Italy CNR-ICMATE, Italy
	Advanced Management Solutions, Greece
	R.E.D SRL., Italy
	Tecnalia Research & Innovation, Spain
	Guidolin Giuseppe – Eco. G. srl, Italy
	S.C Pietre Edil S.R.L, Romania
	IZNAB Sp. z o.o. "Innovation Oriented To Business" Odpowiedzialnoscia, Poland
	Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Slovenia
	Magnetti Building SpA, Italy
	Municipality Varis-Voulas- Vouliagmenis, Greece

Figura 1. InnoWEE consortium parteneri

1.2. Schita proiectului

În Uniunea Europeană, deșeurile totale se ridică la aproximativ 2,5 miliarde de tone (2016, UE-28), sectorul construcțiilor contribuind la mai mult de o treime din total. Într-adevăr, deșeurile nepericuloase din construcții și demolări (CDW) reprezintă un flux imens (aproximativ 335 milioane de tone în 2016) care are un potențial semnificativ de reciclare, deși o parte relevantă este încă eliminată în depozitele de deșuri sau folosită pentru destinații cu valoare adăugată scăzută de exemplu umplerea drumului și fundației. În plus, clădirile reprezintă aproximativ 40% din consumul total de energie din Uniunea Europeană și sunt considerate strategice în cadrul politicilor UE pentru îmbunătățirea securității energetice, competitivității și durabilității Europiei.

În acest cadru și conform abordărilor economiei circulare către sustenabilitate, proiectul InnoWEE a avut ca scop dezvoltarea panourilor arhitecturale prefabricate pentru o eficiență energetică îmbunătățită a clădirilor, realizate din lianți inovatori de geopolimeri care încorporează cantități mari de agregate reciclate din CDW (Fig. 3). Aceste panouri au fost proiectate pentru impact redus asupra mediului, energie redusă, emisii reduse de CO₂ și performanțe termice ridicate. Instalațiile țintă includ, de asemenea, clădirile existente, cu o atenție specială pentru cele care aparțin patrimoniului cultural.

Geopolimerii sunt lianți anorganici, în general considerați mai ecologici decât materialele pe bază de ciment Portland, datorită amprenteii lor reduse de carbon și a posibilității de a folosi diverse deșeuri sau materii prime secundare (SRM) ca reactivi. În cadrul InnoWEE, au fost dezvoltate două materiale geopolimerice, adică un mortar fluid care încorporează 50% din greutatea agregatelor anorganice reciclate, care este principalul component al panourilor, și o placă aglomerată din lemn de geopolimer care încorporează fie 40%, fie 50% din greutatea agregatelor de lemn reciclate. O parte din cercetare a fost dedicată evaluării metodelor fezabile de procesare a CDW pentru a obține agregate reciclate adecvate.

Au fost dezvoltate trei tipuri de panouri modulare prefabricate (Figura 2), două pentru aplicații anvelope exterioare:

- Panouri asemănătoare sistemului compozit de izolare termică externă (ETICS);
- panouri de placare a fațadelor ventilate;

și unul pentru sistemele de încălzire și răcire interioară:

- Panouri radiante de tavan pentru încălzire / răcire (dezvoltate și într-o versiune suplimentară, modificate pentru aplicații pe perete vertical, care au fost testate numai în laborator).

Figura 2. Panouri InnoWEE cu instalarea lor la casa pilot din Padova (Italia): (a) „ETICS-like”, (b) fațadă ventilată și (c) panouri radiante de tavan

A fost concepută, proiectată și instalată o fabrică pilot tehnologică de îmbunătățire a capacității (TUPP) pentru a permite o producție de aproximativ 400 de articole, inclusiv încercări pentru ajustarea producției extinse, panouri pentru testarea performanței și durabilității și elemente care urmează să fie instalate în clădirile demo reale.

Panourile produse au fost aplicate pe patru clădiri demo reale pentru a evalua metodele de instalare și performanțele lor în termeni de eficiență termică și durabilitate. În plus, au fost validate în patru clădiri demo virtuale prin simulări numerice.

Figura 3. InnoWEE in sinteza

Activitatele proiectului InnoWEE sunt implementate lund ın considerare obiectivele specifice.

Pentru a dezvolta soluii realiste performante i rentabile cu produse inovatoare pentru cldirile noi i cele existente.

Recuperarea, dezasamblarea i selectarea CDW pentru a produce materii prime secundare adecvate i dezvoltarea de noi panouri geopolimerice versatile prefabricate de ınalt performan.

Pentru a verifica performana panourilor instalndu-le mai ınti ıntr-un pilot i apoi ın 3 site-uri demo reale. Pentru a modela site-urile demo reale i „virtuale” cu climat diferit pentru a obine scenariile diferite.

Introducerea i incisivitatea noilor materiale i soluii de construcie pe pieele pentru cldirile noi i existente, crend astfel noi oportuniti de dezvoltare de afaceri imobiliare.

Dezvoltarea ghidurilor de informare pentru instalarea aplicaiilor i instruirea cu privire la noile soluii i diseminarea rezultatelor.

1.3. Etapele InnoWEE

Proiectul InnoWEE a fost planificat în conformitate cu etapele specifice, după cum urmează:

1. În prima fază a proiectului, identificarea CDW anorganice și lemnoase eligibile a fost efectuată pentru a dezvolta și evalua o prelucrare satisfăcătoare a deșeurilor pentru a obține agregate reciclate adecvate, transformând astfel CDW în materii prime secundare (SRM). Această fază a presupus modernizarea unei instalații existente pentru tratarea CDW destinată umplerii drumurilor, care a fost modificată pentru a obține nisipuri reciclate cu dimensiunea particulelor ≤ 2 mm.
2. Apoi, s-au dezvoltat doi lianți geopolimerici, unul cu agregate anorganice (Geopolimer de înaltă densitate - HDG) și unul cu agregate din lemn (Wood Geopolymer - WG). Primul a fost componenta principală a tuturor panourilor (posibilă izolație exclusă), în timp ce cel din urmă, sub formă de strat subțire, a fost aplicat pe partea din spate a elementelor ventilate de fațadă și a fost utilizat în versiunea modificată a panourilor radiante de perete. Optimizarea lianților a presupus ajustarea caracteristicilor tehnologice ale materialelor proaspete pentru a se conforma cerințelor fabricii pilot și testarea extinsă a proprietăților mecanice / fizice ale materialelor întărite pentru a furniza prototipuri de panouri cu o calitate satisfăcătoare.
3. Faza de prototipare, parțial suprapusă cu dezvoltarea lianțelor și a instalării instalației pilot, a fost dedicată identificării caracteristicilor principale ale panourilor din punct de vedere al dimensiunilor, formei etc. și să furnizeze indicațiile necesare pentru proiectarea instalației pilot. Un test preliminar de instalare a panourilor externe a fost efectuat pe un perete izolat din beton armat la instalațiile CNR.
4. După obținerea rezultatelor pozitive în laborator, producția pilot a panourilor InnoWEE a fost efectuată în Grecia de către AMS într-o fabrică pilot specializată de upscaling tehnologic (TUPP). Panourile din geopolimeri din lemn (WGP) au fost produse la instalațiile CNR din Italia. Această fază a implicat evaluarea metodelor de producție, în conformitate cu abordările de management al calității industriale. Au fost fabricate aproximativ 400 de articole, inclusiv cele pentru instalare în clădiri demo și cele pentru testarea performanței și durabilității.
5. Panourile au fost instalate în 4 clădiri reale de demo, monitorizate pe larg înainte și după instalare pentru a evalua performanța termică în condiții reale. Durabilitatea a fost, de asemenea, sub observație. Rezultatele monitorizării au fost utilizate în simulări efectuate pe clădiri demo virtuale pentru a valida impactul și eficacitatea intervenției.
6. În cele din urmă, a fost efectuată o evaluare a ciclului de viață (LCA) pentru a evalua impactul asupra mediului al tuturor soluțiilor propuse. Activitățile au fost finalizate în cele din urmă printr-o analiză a costului ciclului de viață (LCCA) și prin dezvoltarea unui plan industrial și de afaceri pentru a defini potențialul pieței.

2. Dezvoltarea de noi materiale și panouri

Această secțiune prezintă cercetările efectuate pentru: (i) identificarea și procesarea deșeurilor din construcții și demolări (CDW) pentru a obține agregate reciclate adecvate materialelor geopolimerice, care sunt componenta principală a panourilor InnoWEE; (ii) dezvoltarea lanțurilor de geopolimeri, conform cerințelor instalației pilot și capabili să livreze panouri cu o calitate satisfăcătoare; (iii) proiectarea și reglarea caracteristicilor panourilor și a metodelor de turnare / întărire.

2.1. Prelucrarea și utilizarea deșeurilor

Deșeurii din construcții și demolări (CDW)

Materialul geopolimer utilizat pentru fabricarea panourilor InnoWEE încorporează 50% din greutatea uscată a agregatelor reciclate anorganice derivate din CDW. CDW cuprinde de obicei materiale minerale inerte (beton, cărămizi, țigle și ceramică etc.), în timp ce ar putea exista cantități mai mici de alte componente (de exemplu, lemn, sticlă, gips-carton, amestecuri bituminoase și gudron). CDW reprezintă aproximativ o treime din deșeurile generate în UE (Figura 4), pentru aproximativ 0,8-1 miliarde de tone pe an.

Figura 4. Deșeurii din construcții printre toate deșeurile generate în UE (Eurostat).

Atunci când se lucrează cu deșeurile și reciclarea acestora în produse noi, trebuie luate în considerare diferite documente legislative. În cazul InnoWEE în care am avut de-a face cu CDW și am reciclat-o în produse pentru construcții, trebuie luate în considerare cel puțin următoarele documente:

- legislația privind deșeurile;
- legislația privind produsele noi (pentru construcții) (secțiunea **Блэд! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

Legislația UE relevantă pentru deșeurii și transformarea deșeurilor în SRM

Există o listă specifică de documente, care definește tratamentele curente și procedurile de obținere a materiilor prime secundare.

Legislație generală privind deșeurile

- Directiva-cadru 2008/98 / CE privind deșeurile;
- Lista europeană a deșeurilor (COM 2000/532 / CE);
- Decizia Comisiei 2011/753 / UE;
- Reglementarea transportului de deseuri 101372006/CE;
- Directiva 1999/31 / CE privind depozitele de deșeuri;
- Acceptarea în Decizia 2003/33 / CE privind depozitele de deșeuri;
- Regulamentul privind poluanții organici nr. 850/2004.

Legislație generală privind materialele

- Regulamentul 305/2001 privind produsele pentru construcții;
- Regulamentul REACH 1907/2006;
- Regulamentul CLP nr. 1272/2008.

De exemplu, producerea unui reziduu este o consecință inevitabilă a operației primare.

Deși nu este principalul produs comercial al procesului, reziduurile pot avea valoare într-o serie de alte moduri și, așa cum se arată în Figura 5, sunt utilizate fie imediat, fie pe termen lung, după recuperare. În primul caz, reziduurile ar trebui privite ca subproduse și niciodată ca deșeuri; în acest din urmă caz, odată recuperat, reziduurile ar trebui să înceteze să mai fie deșeuri și să devină produse la locul recuperării.

Performanța produselor pentru construcții, inclusiv a produselor din materiale reciclate, este acoperită de CPR - Regulamentul privind produsele pentru construcții (CPR (UE) nr. 305/2011).

Deșeurile nu mai sunt deșeuri după prelucrarea în produse și atunci când îndeplinesc numărul de criterii specifice. Cerințele tehnice pentru utilizarea CDW în scopuri de construcție sunt reglementate de CPR.

Figure 5. Ciclul de viață al unui produs

Figure 6. Diferența privind legislația utilizată în funcție de deșeu sau produs

Tabel 1. Clasificarea deșeurilor utilizate în InnoWEE în conformitate cu Lista europeană a deșeurilor

Tipul de deșeuri conform Listei europene a deșeurilor	Starea deseului	Codul deseului
Beton	Nepericulos	17-01-01
Caramizi	Nepericulos	17-01-02
Amestec de beton, caramida, gresie si ceramica	Nepericulos	17-01-07
Lemn - netratat	Nepericulos	17-02-01
Sticla - necontaminat	Nepericulos	17-02-02

Identificarea deșeurilor, separarea și colectarea surselor

UE recunoaște că „o colecție îmbunătățită de bunuri pentru reutilizare și reciclare necesită demolări selective și operațiuni adecvate la fața locului”. Protocolul de gestionare a deșeurilor (2016) vizează creșterea „încrederii în procesul de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări (C&D)” și „încrederea în calitatea materialelor reciclate C&D”.

Există patru pași principali pentru atingerea obiectivului unui management rațional al CDW pentru a obține SRM valoros:

1. Audhuri înainte de demolare – Toate materialele care trebuie generate trebuie identificate și cantitățile lor trebuie să fie estimate. Trebuie înțeles, ce trebuie separat la sursă (de exemplu, deșeuri periculoase), ce poate fi utilizat / reciclat și cum vor fi gestionate deșeurile. Auditul înainte de demolare trebuie efectuat înainte de orice proiect de renovare sau demolare și pentru orice material care urmează să fie reutilizat sau reciclat, precum și pentru deșeurile periculoase, pentru „identificarea deșeurilor C&D generate, implementarea deconstruirii corespunzătoare și specificarea demontării și practici de demolare”.

Figura 7. Exemplu de clădire pentru demolare selectivă

2. Planul de gestionare a deșeurilor – Planul trebuie să ia în considerare modul în care vor fi efectuate diferitele etape ale demolării și de către cine. Ar trebui să prezinte ce materiale vor fi colectate selectiv la sursă, cum vor fi transportate, dar și ce vor fi reciclate, refolosite sau tratate în cele din urmă și cum ar trebui să urmeze fiecare procedură. De asemenea, ar trebui să clarifice modul de abordare a problemelor de siguranță și securitate și de limitare a impactului asupra mediului.

3. Demolare selectivă – Conform Protocolului de gestionare a CDW menționat al UE, procedura ar trebui să fie după cum urmează:

- a) separarea deșeurilor periculoase;
- b) deconstruirea (dezmembrarea inclusiv separarea fluxurilor laterale și a materialelor de fixare);
- c) separarea materialelor de fixare;
- d) demolarea structurală sau mecanică.

Demontarea ar trebui să implice o gamă largă de materiale, de ex. sticlă, rame de ferestre, elemente de marmură, specii valoroase de lemn, obiecte sanitare, încălzitoare, componente metalice, spumă izolatoare, etc. Acest lucru îmbunătățește atât purificarea fluxurilor de deșeuri, cât și potențialul de

reutilizare. Fluxurile de deșeuri (de ex. Beton, cărămizi, zidărie, țiglă, ceramică etc.) trebuie păstrate separat

Figura 8. Imagini de pe șantierul cu demolări selective în curs

4. Prelucrare și tratare – După cum subliniază protocolul, „respectarea ierarhiei deșeurilor oferă beneficii de anvergură în ceea ce privește eficiența resurselor, durabilitatea și economiile de costuri”. Pregătirea pentru reutilizare, atunci când este posibil, este o opțiune preferabilă, deoarece necesită o prelucrare redusă sau deloc, prin urmare nu apar impacturi asupra mediului asociate reprocesării. Pe de altă parte, eliminarea în depozitele de deșeuri ar trebui să fie, în general, ultima soluție de ales. Există multe opțiuni, în conformitate cu ierarhia deșeurilor:

- a) pregătirea pentru reutilizare;
- b) reciclarea;
- c) recuperarea materialului;
- d) recuperarea energiei;
- e) altă recuperare;
- f) eliminarea.

Prelucrarea CDW pentru a obține InnoWEE SRM

Când CDW-ul selectat este transportat la fabrica de procesare, se efectuează mai întâi o verificare vizuală, pentru a elimina reziduurile nedorite (plastic, piese din lemn etc.). Materialele reziduale rămase sunt amestecate împreună, părțile mai grosiere sunt zdrobite și depozitate în jurul digului ridicat (Figura 9). Apoi, materialele sunt introduse în ecran. Un prim separator magnetic este situat în corespondența ecranului pentru a colecta resturi de metal posibile. Frația mai grosieră alimentează concasorul de maxilar și, după reducerea dimensiunii, se efectuează o a doua separare magnetică. Materialul procesat este stocat, în așteptarea verificărilor necesare și apoi comercializat.

Figura 9. Primul pas al procesării CDW - zdrobire și separare magnetică

Din procesul de zdrobire și sortare se obțin trei fracțiuni de dimensiuni: mai mari de 60 mm, mai mici de 30 mm și între 30-60 mm. Frația de 30-60 mm a fost selectată pentru producerea InnoWEE SRM datorită conținutului său general de sol, substanțe organice etc. Această fracțiune este alimentată într-o a doua moară cu ciocan care operează reducerea volumului necesar (Fig. 10). Pentru a atinge domeniul dimensional dorit (≤ 2 mm) au fost necesare îmbunătățiri suplimentare cu un ecran suplimentar.

Figura 10. Agregate mai mici de 2 mm permise din procesarea CDW

Pentru a respecta prescripțiile de mediu prevăzute de autorizația eliberată de autoritățile locale italiene pentru a permite modernizarea uzinei, au fost efectuate următoarele îmbunătățiri (Fig. 11):

- **barieră fonoabsorbantă**, aproape de zona de procesare;
- **pavaj nou și sistem de tratare a apei** pentru a asigura conformitatea cu Planul local de protecție a apei;
- sistem suplimentar de **reducere a prafului**.

Figure 11. Fabrica de prelucrare CDW

Criteriile pentru utilizarea finală a deșeurilor

Pentru a respecta criteriile EoW stabilite în mod specific de autoritățile locale italiene, materiile prime secundare obținute sunt analizate în laborator pentru a verifica dacă îndeplinesc cerințele fizice și chimice prescrise. Testele se efectuează în conformitate cu procedurile specifice descrise în standarde, după cum se arată în tabelul 2.

Table 2. Proceduri utilizate pentru a analiza diferite proprietăți ale agregatelor

CDW	ANALIZA	PROCEDURA
Agregat (concrete, brick, glass)	Morfologia, tipul și forma agregatului	Microscop
	Analiza elementară	XRF
	Identificarea fazei minerale	XRD
	Suprafața specifică	Zona
	Dizolvarea în medii alcaline (reactivitate geopolimerică)	Si, Al concentrație în soluție alcalină de ICP MS
	Cuantificarea carbonatului	EN 12620, EN 196-2

	Analiza sitei (finisaj)	Ciururi (granulometrie laser opțională pentru fracțiune fină)
	Absorbția apei	EN 12620, EN 1097-6
	Densitatea	EN 1097-3
	Rezistența la compresiune	EN 1097-11
	Metale grele	Leaching test
	Cloruri	EN 1744-1, EN 1744-5
	Sulfati	EN 1744-1
	Diferiti compusi organici (TOC, PCB, PAH)	

2.2. Dezvoltarea geopolimerilor InnoWEE

Geopolimerii sunt polimeri anorganici obținuți din reacția unei pulberi de aluminosilicat cu o soluție apoasă alcalină (Fig. 12). Acestea aparțin clasei mai largi de ceramică activată chimic, studiată pe larg de Davidovits și alți cercetători.

R = ions (K⁺, Na⁺, ...)
n = degree of policondensation
w = bound water
z = 1,2,3...related to the network (< 3 for 3D network)

Figura 12. Structura chimică a geopolimerilor

Amprenta lor de carbon este considerată, în general, remarcabil de mică decât cea a cimentului Portland. Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări (CDW) în materiale activate cu alcali (AAM) și lianți de geopolimeri, fie ca agregate inerte, fie ca materiale parțial reactive, a fost investigată în ultimii ani cu rezultate încurajatoare. AAM / geopolimerii au arătat o flexibilitate remarcabilă în utilizarea numeroaselor tipuri de deșeuri industriale diferite și subproduse și par să ofere o opțiune promițătoare de reciclare alternativă și pentru CDW. În plus, acestea prezintă un comportament în general excelent împotriva temperaturilor ridicate.

Ingrediente ale liantului de geopolimeri InnoWEE

Materialul geopolimer utilizat pentru fabricarea panourilor InnoWEE încorporează fie 50% din greutatea uscată a agregatelor reciclate anorganice derivate din deșeurile de construcție și demolare (CDW), fie 40-50% din agregatele deșeurilor organice din lemn. Liantul Geopolimer de înaltă densitate (HDG) dezvoltat în cadrul InnoWEE, care este principalul component al panourilor, se bazează pe reactivi tipici, adică metakaolin, zgură macinată, cenușă, silicat de potasiu sau sodiu și, în cele din urmă, agregate anorganice derivate din CDW. Aceste ingrediente, amestecate împreună (de ex. Cu o planetară sau o betonieră) în proporțiile corecte, vor produce un material care se poate seta la temperatura ambiantă și, odată întărit, va fi similar cu un mortar comun sau beton, în funcție de dimensiunea agregatului (Fig. 13).

Metakaolin. Material pozolanic derivat din calcinarea Kaolinitei (adică argila din China), un mineral de argilă moale ($Al_2Si_2O_5(OH)_4$), utilizat în principal ca aditiv pentru beton. Mineralul este încălzit la 600-800 ° C, apoi măcinat.

Zgura. Zgurile furnalate granulate măcinate sunt un subprodus sticlos obținut în timpul producției de metale din minereu și cocs, în general bogat în CaO , SiO_2 și Al_2O_3 . Sunt stinse rapid sub 800°C pentru a-și îmbunătăți reactivitatea și hidraulica, pentru a fi utilizate ca aditivi în betoane.

Cenușă. Produs de ardere a cărbunelui captat în centralele electrice pe cărbune, utilizat ca aditiv pozzolan sau înlocuire parțială a cimentului Portland în betoane. Este compus în principal din particule sferice între $0,5$ și $300 \mu\text{m}$, cu diferite componente (SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 ...). Cenușa zburătoare din clasa F are mai puțin de 7% din CaO .

Soluții de silicat alcalin. Acestea sunt de obicei produse din nisip de cuarț, carbonați alcalini cum ar fi sodă (Na_2CO_3) sau potasiu (K_2CO_3), hidroxizi alcalini (de exemplu NaOH , KOH), apă și combustibili. Au multe aplicații, de la construcții (de exemplu, în acoperiri pentru beton și zidărie) până la mai multe utilizări industriale.

Agregate reciclate (SRM). Deșeuri anorganice provenite din demolarea selectivă a clădirilor obișnuite, prelucrate pentru a obține agregate reciclate adecvate.

Figurae 13. Ingrediente din amestecuri anorganice HDG

Agregatele au fost considerate ca materiale aproape inerte, adică s-a presupus că nu participă la reacția geopolimerică. Deșeurile anorganice includ beton, mortar și cărămizi de argilă, gresie și alte resturi nepericuloase obținute din demolări selective ale clădirilor obișnuite.

Optimizarea liantului

Caracteristicile celor mai promițătoare formulări de test au fost testate în prototipuri de panou pentru a evidenția posibile probleme care nu apar din speciemenle materiale. Optimizarea liantului a fost o sarcină complexă care a implicat, în același timp, realizarea:

- proprietățile tehnologice ale pastei proaspete potrivite pentru instalația pilot disponibilă (în ceea ce privește vâscozitatea, timpul de stabilire etc.);

- performanța mecanică a materialului întărit (măsurată prin rezistență la compresiune, despicare și îndoire) adecvată pentru calitatea panourilor;
- proprietăți fizice (de exemplu, contracție de uscare), combinate cu performanța mecanică, adecvate pentru a preveni majoritatea defectelor panourilor, cum ar fi distorsiunile formei, crăparea etc.

Sarcina a fost realizată într-o manieră euristică, combinând testări experimentale extinse pe probe de material (Fig. 14) și prototipuri de panouri la scară reală.

Figura 14. Proprietăți de testare: rezistență mecanică

Pentru a găsi cele mai promițătoare formulări și, ulterior, pentru a le regla pentru a obține cea mai potrivită rețetă, au fost studiați mulți parametri. Aceasta înseamnă că numeroase variații au fost aplicate formulărilor. Rezistența la compresiune a fost unul dintre principalii indicatori care au stat la baza deciziei, dar au fost măsurate sistematic și alte câteva proprietăți, de ex. rezistență la tracțiune indirectă; contracție de uscare; densitatea materialului și porozitatea deschisă; vâscozitatea și timpul de setare, (acesta din urmă în faze avansate).

Figura 15. Exemple de parametri explorați pentru HDG

Ca exemplu (Fig. 15), putem menționa câțiva dintre parametrii explorați: tipul de materiale reziduale, cantitatea și amestecurile lor; temperaturile de întărire, tipul și cantitatea activatorului alcalin; raport metakaolin / zgură; cantitatea de cenușă zburătoare; distribuția mărimii particulelor agregatelor reciclate.

2.3. Dezvoltarea panourilor

Panouri „ETICS-like”

Panourile de tip InnoWEE „ETICS-like” (Figura 16) au o lățime de 40 cm × 90 cm și au fost concepute ca o soluție modulară prefabricată pentru izolație externă. Panourile sunt relativ ușoare (6,5 kg/panou, adică aproximativ 18 kg/m²) și constau dintr-o placă de 8 mm grosime din Geopolimer de înaltă densitate (HDG) care acoperă un strat de izolație din polistiren expandat (EPS) 20 + 50 mm grosime. Pielea HDG încorporează 50% din greutatea agregatelor de deșuri de la construcții și demolări (CDW) din deșuri anorganice mixte (beton zdrobit, cărămizi de lut, etc.). Panourile pot fi produse potențial cu diverse texturi de suprafață, iar suprafața lor poate fi protejată cu o vopsea transparentă sau colorată.

Figura 16. Designul și caracteristicile finale ale panourilor „ETICS-like”

Fabricarea piesei HDG se realizează printr-un proces care implică turnarea directă pe placa de izolare. Pentru o siguranță sporită, HDG încorporează o plasă din fibră de sticlă.

Figura 17. Producția de laborator a panourilor prototip „ETICS-like”

„ETICS-like” ca și panouri sunt lipite de suprafața peretelui prin intermediul adezivilor obișnuiți și sunt fixate cu elemente de fixare disponibile în comerț, aplicate pe buzele deplasate ale stratului de izolație inferior. A fost evaluată conformitatea cu cerințele Eurocodurilor pentru acțiunile vântului și cutremurului, împreună cu rezistența legăturii dintre straturi. Rezistența minimă a legăturii măsurată conform ETAG-004 este de 0,08 N/mm².

Figura 18. Sistemul de fixare a panoului „ETICS-like”

Panouri de placare a fațadelor ventilate

Panourile de fațadă ventilate InnoWEE (Figura 19) au o lățime de 59,5 cm × 59,5 cm, potrivite pentru o instalație modulară la fiecare 60 cm. Panourile sunt relativ ușoare (9 kg/panou, adică aproximativ 25 kg/m²), datorită designului lor. Acestea constau dintr-o placă de 8 mm grosime din Geopolimer de înaltă densitate (HDG) cu nervuri de rigidizare, lipite de un panou din lemn-geopolimer (WGP) de armare spate de 7 mm grosime. HDG este același cu panourile „ETICS-like”, în timp ce WGP este realizat cu 40% din agregate de lemn netratate provenite din deșeurii de construcții (de ex., Paleți, plăci de tâmplărie etc.) legate de o matrice de geopolimeri. În ceea ce privește „ETICS-like”, pot fi aplicate diverse texturi de finisare, iar suprafața poate fi protejată fie cu o vopsea transparentă, fie cu o vopsea colorată.

Figura 19. Design și caracteristici ale panourilor de fațadă ventilate

Fabricarea piesei HDG se face printr-un proces de turnare folosind o matriță adecvată pentru a modela nervurile de rigidizare. Pentru o siguranță sporită, HDG încorporează o plasă din fibră de sticlă și un cablu de oțel cu rezistență la tracțiune ultra-înaltă (UHTS). În al doilea pas, un panou din lemn-geopolimer (WGP) - fabricat separat - este lipit pe partea din spate a panoului HDG pentru a-l întări împotriva impactului.

Figura 20. Producția de prototipuri de panouri de placare.

Panourile pot fi fixate fie pe un cadru secundar, fie direct pe perete folosind ancore de tip pin disponibile în comerț. Ancorele sunt aplicate pe panouri efectuând găuri pe buzele lor principale de 3 cm grosime, fie în timpul fabricării, fie la fața locului.

Figura 21. Sistem de fixare

Panoul a fost evaluat de Modelarea Elementelor Finite 3D (FEM) pentru a verifica conformitatea cu acțiunile de proiectare (încărcări induse de vânt și cutremur), conform Eurocodurilor. În plus, rezistența sistemului de ancorare tip pin a fost testată experimental în conformitate cu principiul principal al standardului ASTM C135.

Figura 22. Evaluarea siguranței seismice și a vântului prin analiza FE

Panouri radiante de tavan

Panourile de tavan radiant InnoWEE au o lățime de 59,5 cm × 59,5 cm pentru a se potrivi cu modulele comune de tavan fals. HDG, care este același cu panourile de fațadă „ETICS-like” și ventilate. Greutatea este de 7,6 kg fără apă (8,1 kg cu apă). Panourile încorporează aproximativ 6,5 m dintr-o conductă PEX-a de 10 mm, a cărei formă este distanțată la 5 cm.

Figura 23. Panouri radiante de tavan - caracteristici

Panourile pot fi susținute de profile metalice comune (Figura 24) utilizate pentru instalațiile de tavan fals, cu condiția să fie evaluate pentru greutatea reală a panourilor.

Conexiunile de conducte, care se află pe partea din spate, pot fi realizate cu orice sistem compatibil cu conducte PEX-a de 10 mm. Tubulatura este complet încorporată în geopolimer, maximizând transferul de căldură și asigurând astfel un profil de temperatură bun și o eficiență termică remarcabilă, datorită conductivității termice a geopolimerului ($0,77 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).

Izolația este formată din EPS de 50 mm grosime, legată monolitic de stratul radiant HDG de 6 mm grosime.

Fabricarea a fost realizată printr-un proces simplu de turnare în geopolimer care implică utilizarea unui panou EPS format cu tubulatura pre-montată, servind ca „șampilă” în timpul turnării. Diferite texturi de suprafață (dacă se dorește) pot fi obținute cu ușurință în timpul turnării.

Figura 24. Suporturi de montare

Figura 25. Fabricarea de panouri prototip

Geopolimerul de înaltă densitate (HDG), cu o conductivitate termică $\lambda = 0,77 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}$, asigură placa de finisare și înconjoară conductele, maximizând suprafața de transfer de căldură. Cele mai bune caracteristici, în ceea ce privește grosimea HDG și distanța țevilor, au fost susținute și de simulări numerice.

Figura 26. Panouri radiante de tavan – design

Proiectarea a fost asistată de modelarea parametrică cu elemente finite bidimensionale (2D) (FEM), care a permis optimizarea grosimii HDG, distanța de la suprafață și distanța conductelor.

În plus, simulările FEM tridimensionale (3D) au evaluat comportamentul, demonstrând un acord bun cu testele experimentale.

2D parametric simulations

Full 3D FEM simulations

Figura 27. Simulări utilizate pentru a oferi cel mai bun design al panoului de tavan radiant

Panouri din geopolimer din lemn (WGP)

Panourile de geopolimer (WGP) sunt similare plăcilor aglomerate cu ciment (CBPB). Sunt fabricate cu aşchii de lemn, obținute din deșeuri de lemn netratate (de ex., Paleți, plăci de tâmplărie etc.) ținute împreună de un liant de geopolimer dezvoltat special și presat pentru a obține un panou plat. Spre deosebire de majoritatea CBPB, procesul se desfășoară la temperatura ambiantă. Avantajul este că,

Figura 28. Caracteristicile panoului WGP

comparativ cu CBPB, utilizarea geopolimerului în locul cimentului Portland permite o stabilire mai rapidă, fiind destul de insensibilă la eliberarea de lignină. Deoarece liantul geopolimeric este mai tolerant la diferite specii de lemn, acesta permite utilizarea unui spectru mai larg de surse de lemn. În ceea ce privește reacția la foc, WGP este un material neinflamabil din clasa B.

Figura 29. Procesul de fabricație a panourilor WGP

2.4. Testarea performanței și durabilității în laborator

A fost efectuată o testare extinsă pentru a caracteriza materialele și panourile, cu referire și la problemele de durabilitate, la rezistența la impact (panouri de fațadă „ETICS-like” și ventilate, prevăzute pentru aplicații externe) și performanța termică.

Evaluarea durabilității a inclus testări ample ale proprietăților fizice și mecanice ale amestecurilor HDG și WG, precum și teste de impact și de aderență efectuate pe probe de panou, după cum urmează:

- porozitate;
- absorbția apei (test de capilaritate);
- permeabilitatea vaporilor de apă;
- comportament de îngheț - dezgheț;
- înghețarea în prezența sărurilor de dezghețare;
- rezistență la carbonatare;
- reactivitatea alcalină a agregatelor;
- determinarea compușilor organici volatili (COV);
- teste de șoc termic;
- rezistența la legătură între straturile HDG și EPS (panouri „ETICS-like”);
- rezistența la impact a panourilor de fațadă „ETICS-like” și ventilate;
- rezistența la îndoire a WGP înainte și după ciclurile de îngheț-dezgheț;
- teste de foc pe WGP.

Figura 30. Exemple de echipamente de testare și eșantioane pentru testarea materialelor (porozimetrie Hg, schimbare de lungime în testul ASR, rezistență la carbonatare)

Figura 31. Exemple de testare a speciemenelor de panou (ciclu hidro-termic, rezistență la îngheț, rezistență la îndoire)

Testele au fost efectuate mai întâi pe probe preparate de laborator, iar mai târziu pe probe din producția pilot. Majoritatea rezultatelor pe panouri au fost comparabile cu panourile pe bază de ciment. Absorbția apei a fost ușor mai mare, adică $1,02 \text{ kg/m}^2$ (pentru panoul „ETICS-like”) decât este necesar în ETAG 004 (unde ar trebui să fie $\leq 1\%$) și unde, în cazul unor valori mai mari de absorbție a apei, este necesar un test de îngheț. Testarea rezistenței la îngheț la dezgheț a fost efectuată și a confirmat că nu au existat daune după 30 de cicluri de îngheț dezgheț.

Pentru a îmbunătăți rezistența la impact, plăcile au fost încorporate în panouri în timpul producției pilot, ceea ce a îmbunătățit produsele în grupul „Zona II”, ceea ce înseamnă că panourile sunt potrivite pentru zonele susceptibile de a fi lovite de obiecte aruncate sau lovite, dar în locații publice unde înălțimea „ETICS-like” va limita dimensiunea impactului.

Figura 32. Rezistența la sulfat a probelor din producția de laborator (stânga) și din producția pilot (dreapta) (testată conform ASTM C1012 / C1012M)

Figura 33. Reactivitatea siliciului alcalin al probelor din producția de laborator (stânga) și din producția pilot (dreapta) (testată conform ASTM C 227-10)

Rezistența chimică a fost evaluată prin intermediul mai multor metode, cum ar fi reactivitatea la siliciu alcalin (ASR), rezistența la carbonatare și testele de expunere la sulfat. Rezultatele tuturor acestor teste au arătat că panourile geopolimerice au fost rezistente la carbonatare și că expunerea la soluții chimice de sulfat și alcali nu a cauzat o expansiune a materialelor dincolo de limitele stabilite pentru materialele de bază din ciment (Figura 32 și Figura 33).

Rezultatele testelor obținute pe panouri produse de laborator și pilot au arătat o corelație bună, ceea ce înseamnă că procesul de mărire a scalelor a fost proiectat și efectuat în mod corespunzător.

Testarea performanței termice

Elementele radiante modulare au fost testate într-o cameră de tip manta de 130 m³, care conține o cameră de testare de 40 m³ proiectată conform standardului EN 14240. Testarea puterii termice se efectuează în condiții de echilibru: puterea livrată sau absorbită de panoul radiant este echilibrată de manechinele termice sau de sistemul activ. Măsurarea constantă de timp se face cu o metodă tranzitorie, impunând o încălzire în trepte și măsurând răspunsul termic pe suprafața panoului. Pentru panourile „ETICS-like”, rezistența termică este determinată cu dispozitivul Taurus TLP 800 Hot-plate conform standardului UNI EN ISO 8302 (eroare estimată 3%).

Au fost măsurate patru probe:

- două eșantioane „ETICS-like”, 26A (lot AMS 6 2018/06/26) și 26B (lot CNR-ICMATE 2018/08/01),
- două plăci EPS (grosime nominală 50 și 20 mm).

Tabel 3. Rezultatele testelor termice ale probelor de panouri „ETICS-like”

Esantion	Grosime [mm]	Rezistența termala la 10°C [m ² K ⁻¹ W ⁻¹]	Rezistența termala la 30°C [m ² K ⁻¹ W ⁻¹]
26A	79.1	2.04	1.88
26B	78.4	2.05	1.89
Durosol #1	50.0	1.51	1.40
Durosol #2	19.6	0.61	0.56

În testarea performanței termice a panourilor „ETICS-like”, standardul ISO 13786: 2018 descrie o metodă de calcul pentru caracteristicile dinamice termice ale pereților. În prezent, nu sunt disponibile standarde pentru măsurarea în laborator a acestor cantități. Prin urmare, vă propunem o metodă de testare a panourilor InnoWEE.

Profilele de temperatură măsurate ale secvenței termice sunt centrate, scalate și echipate cu un model sinusoidal. Schimbarea timpului este calculată ca diferență de timp între valoarea maximă înregistrată pe fața și pe suprafața din spate a eșantionului. Rezultatul final este media selecțiilor multiple de 2 perioade din experiment. Pornind de la valoarea măsurată, este posibil să extindeți rezultatele la o perioadă de 24 de ore.

Figura 34. Metoda InnoWEE pentru a testa performanța termică a panourilor „ETICS-like”

Se propune un nou test, bazat pe condiții tranzitorii, pentru a verifica durabilitatea panourilor radiante geopolimerice. Testul de stres constă în alimentarea panoului investigat cu apă caldă și rece cu un ciclu de timp definit. Ciclul se repetă de mai multe ori, pentru a semăna cu utilizarea panoului în condiții reale de utilizare. Termografia în infraroșu și monitorizarea vizuală au arătat că starea panoului era aceeași înainte și după repetarea a sute de cicluri.

Figura 35. Test stres pentru panourile radiante.

2.5. Certificarea produselor inovatoare

Conform reglementărilor UE, marcajul CE este obligatoriu pentru produsele reglementate de Regulamentul privind produsele pentru construcții (CPR), acolo unde există un standard de produs armonizat. Aceasta poate fi o problemă pentru produsele noi sau inovatoare care nu sunt acoperite sau acoperite în totalitate de standardele armonizate (HEN).

Producătorii de produse inovatoare, cum ar fi panourile InnoWEE, care nu sunt acoperite de HENs, pot obține marcajul CE prin intermediul evaluării tehnice europene (ETA) și a evaluării și verificării constanței performanței (AVCP) asociate.

Organismul de evaluare tehnică (TAB) emite ETA pe baza unui document european de evaluare (EAD) adoptat de Organizația Europeană de Evaluare Tehnică (EOTA). În cadrul acestei proceduri, cerințele pentru produse trebuie să răspundă la șapte cerințe de bază, date în CPR:

1. Rezistență și stabilitate mecanică,
2. Siguranța în caz de incendiu,
3. Igienă, sănătate și mediu,
4. Siguranța și accesibilitatea în utilizare,
5. Protecție împotriva zgomotului,
6. Economie de energie și retenție de căldură,
7. Utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Astfel, ETA include informații despre utilizarea și performanța intenționate a unui produs. AVCTP este un sistem armonizat care definește modul de evaluare a produselor și de control al constanței rezultatelor evaluării.

După eliberarea primei ETA, EAD este publicat și este utilizat în continuare ca specificație tehnică armonizată (similar cu un standard armonizat); care să permită fixarea marcajului CE.

Produsele pot fi introduse pe piață și prin procedura de evaluare națională, care se află sub jurisdicția statelor membre și poate diferi între state. În cazul evaluării tehnice naționale, ar trebui respectată legislația națională, dar marcajul CE nu este posibil.

3. Site-ul Pilot și producție la scară largă de panouri noi

Pentru fabricarea panourilor InnoWEE HDG a fost necesară o linie de producție adecvată. AMSolutions din Grecia a efectuat o analiză detaliată a nevoilor și cerințelor și a proiectării liniei pilot de producție. Metodologia 6σ (six sigma) a fost aplicată pentru a oferi cel mai bun design și un proces de producție eficient.

3.1. Pilot – Caracteristici principale

S-ar putea să existe confuzie pentru persoanele care nu sunt familiare cu industria și terminologia specifică a acesteia cu privire la semnificația unei fabrici pilot. Cea mai modernă, simplă și precisă definiție a termenului Site pilot poate fi rezumată după cum urmează:

O fabrică pilot este un sistem flexibil de producție precomercial care exploatează rezultatele la scară de laborator ale unei noi tehnologii, având ca scop îmbunătățirea producției de laborator și / sau producerea unor volume mici de produse noi bazate pe tehnologie, în principal în scopul de a afla tehnologie.

Prin această explicație simplă putem identifica într-adevăr utilizarea site-ului pilot și obiectivele principale, care sunt pe mai multe niveluri, deoarece cunoștințele obținute sunt apoi utilizate pentru proiectarea sistemelor de producție la scară largă și a produselor comerciale, precum și pentru identificarea obiectivelor de cercetare și a sprijinului a deciziilor de investiții.

Cu toate acestea, trebuie înțeles că o fabrica/locatie/site pilot este o dezvoltare complexă și solicitantă de la început până la sfârșit. Investitorul trebuie să ia în considerare toate riscurile legate de producție, în funcție de natura produsului care trebuie actualizat. De asemenea, în cele din urmă trebuie tratate problemele financiare (costul uzinei pilot) și, evident, problemele de mediu care ar putea crește în timpul funcționării sale. Această investiție devine și mai dificilă, deoarece în multe cazuri, procesele complexe de producție trebuie încorporate și adaptate la proiectarea și dezvoltarea instalației pilot. Prin urmare, în majoritatea cazurilor, flexibilitatea în liniile de producție, oferind capacitatea de a fi modificată în funcție de nevoile fiecărui proces de fabricație și testare, este un factor cheie de bază care trebuie luat în considerare serios.

În consecință, devine evident că un site/fabrica pilot nu este ușor de construit și este destul de costisitoare și dificil de întreținut fără utilizarea personalului cu experiență și calificare.

3.2. Definiția strategiei de industrializare

Încercarea de a moderniza panourile HDG nu a fost o sarcină ușoară. Era clar de la început că metodologiile și tehnicile moderne trebuiau adoptate pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Prin urmare, AMS exploatănd experiența anterioară dobândită din operațiunea Pilot Plant în ultimii ani, a decis să implementeze pentru producția de panouri HDG metodologia 6σ care a fost dezvoltată și prezentată pentru prima dată de Motorola încă din anii 1980, cunoscută sub numele de DMAIC, ceea ce înseamnă: **Definiți, măsurați, Analizați, îmbunătățiți, controlați.**

Cu cuvinte foarte simple, DMAIC este „o procedură bazată pe cazuri utilizată pentru îmbunătățirea și / sau optimizarea și / sau procesele de mărire și, în cele din urmă, pentru a produce produse ZERO cu defecte”

Definiți: primul pas este identificarea tuturor produselor și cerințelor de producție, care vor configura cerințele de proiectare și cadrul. Acest pas este extrem de important deoarece aceste cerințe vor ghida echipa de proiectare către aceste proceduri și tehnici pentru a asigura dezvoltarea în condiții de siguranță a proiectului final fie pentru linia de producție, fie pentru produs și, în cele din urmă, pentru implementarea lor în fabrica pilot.

Măsură: Odată ce primul pas este finalizat și toate liniile de producție și echipamentele necesare sunt configurate și testate, atunci o serie de probe ale produselor vor fi produse în fabrica pilot și vor fi testate pentru proprietățile lor. Scopul acestei etape nu este doar testarea produselor, ci și performanța liniei de producție și a echipamentelor. Prin urmare, în funcție de rezultatele inițiale ale testului în această perioadă de încercare și eroare este necesară pentru a determina cea mai bună configurare posibilă a liniilor de producție la cea mai înaltă calitate a produsului.

Analiza: Pe parcursul perioadei de încercare și eroare, toate rezultatele sunt colectate și analizate în funcție de mijloacele de severitate, repetabilitate, calitate și se dezvoltă o bază de date cu date statistice, cu scopul de a identifica zonele implicate, ale fiecărui aspect implicat în procesul de upscaling.

Îmbunătățire: rezultatele fazei de analiză și natura erorilor, omisiunilor, valorilor implicite, problemelor de calitate care ar fi putut apărea etc. sunt elementele de intrare pentru echipa de proiectare și / sau echipa de management fie pentru reproiectarea unor părți sau elemente, fie procesele din linia de producție sau chiar produsul final, dacă este necesar, și un nou set de perioadă de încercare și eroare începe după aceleași procese ca în fazele Măsurați și analizați, și poate fi repetat de câte ori este necesar pentru a obține produsul dorit și / sau proces. Odată ce totul este satisfăcător, personalul este instruit în procesele finale pentru a se familiariza cu ei.

Control: În această fază sunt elaborate etaloanele de calitate pentru calitatea finală a produsului, iar politicile de asigurare a calității sunt implementate în procesul general pentru a obține repetabilitatea constantă a tuturor proceselor care se vor reflecta în cele din urmă la producția unui produs care va fi la aceleași standarde de calitate la fiecare lot de producție de către producător.

DMAIC este foarte dinamic și am putea spune că este un proces de fabricație de auto-învățare, datorită buclelor constante ale acțiunilor interactive

Figura 36. Metodologia DMAIC

Figura 37. Sumarul metodologiei DMAIC

dintre pașii procesului, care vizează îmbunătățirea greșelilor, implicitelor sau omisiunilor în fiecare etapă a procesului .

3.3. Harta Strategiei de Industrializare

Fiecare proces de industrializare are nevoie nu numai de un program care trebuie urmat, ci și de cel mai important aspect care este identificarea punctelor slabe și tari ale produsului în sine, deoarece acest lucru va determina fiecare pas din timpul procesului de industrializare.

Pentru a înțelege mai bine produsele InnoWEE, au avut loc mai multe discuții și întâlniri cu dezvoltatorii pastei HDG care au permis identificarea pentru:

- materialele necesare pentru producerea pastei HDG;
- o metodologie de producție la scară de laborator;
- durata aproximativă a proceselor (la scară de laborator);
- unele dintre cerințele specifice ale proceselor, de ex. vâscozitatea pastei, umiditatea materiilor prime etc.;
- o parte din echipamentul necesar;
- caracteristicile principale ale produsului, de ex. forma, geometria, dimensiunile etc.

Cu toate acestea, au existat o mulțime de probleme legate de producția în fabrica pilot care trebuiau clarificate și încheiate înainte de începerea acestora. Unele dintre cele mai importante probleme necesare pentru a fi identificate și rezolvate urgent au fost:

- procesele și utilitățile auxiliare (ce alte procese ar fi necesare pentru producerea pastei HDG, de exemplu aer comprimat, alimentare cu azot, echipamente de stocare etc.);
- sarcinile critice (care erau sarcinile care defineau timpul de producție și nu puteau fi modificate);
- sarcinile de producție „influențatori” (care sarcini influențau alte sarcini de producție și cum le influențau);
- relațiile dintre procese (de exemplu, care ar fi efectul dacă un proces ar eșua și cum ar influența acest lucru celelalte procese de producție);
- implicarea personalului (câte personal este necesar pentru a executa producția de pastă HDG, care sunt stațiile de lucru și cum puteți îmbunătăți eficiența personalului în timpul producției);
- probleme de sănătate și siguranță;
- condiții prealabile pentru producție (ceea ce este necesar înainte de începerea producției, de exemplu, zona de depozitare a materiilor prime, condițiile ambientale din linia de producție etc.);
- în cea mai mare parte importantă, a fost necesar să se identifice orice probleme ascunse care ar putea exista deja și care ar putea fi esențiale pentru procesul de modernizare a fabricii pilot.

Identificarea cu succes a tuturor parametrilor tuturor acestor probleme și implementarea soluțiilor într-un proces de upscaling încă necunoscut s-a dovedit a fi un proces extrem de dificil, în principal din cauza cantității și naturii factorilor și parametrilor necunoscuți care trebuie luați în considerare.

Prin urmare, s-a decis să ne întoarcem în metodologia 6σ și să căutăm soluții la inventarul său de instrumente și să adaptăm instrumentul 4D sau Double Diamond și să împărțim procesul general în 6 etape:

1. Proiectare preliminară (unde sunt identificate toate aspectele legate de proiectare);

2. Proiectare detaliată (unde toate producțiile și echipamentele sunt proiectate în detaliu);
3. Modificări în fabrica pilot (toate modificările proiectului detaliat aplicat în fabrica pilot);
4. Perioada de încercare și eroare (testarea liniei de producție și a proceselor de producție);
5. Acțiuni corective (toate acțiunile corective aplicate liniei și proceselor de producție, deoarece au fost identificate de perioada de încercare și eroare);
6. În cele din urmă, producția efectivă a pastei HDG.

Cu ajutorul instrumentului 4D am dezvoltat o secvență de acțiuni interactive între fazele de producție, unde există o legatură constantă între acțiune-testare-remediere și acțiune-producție-testare și așa mai departe.

Figura 38. Sase etape ale procesului de productie

3.4. Proiectare preliminară

Foaie de flux de bază

Cel mai important document pentru proiectarea generală a liniei de producție într-o fabrica pilot este Fluxul tehnologic de bază. Acesta adună toate detaliile și rezultatele din producția la scară de laborator și le implementează în blocuri sau cutii care indică relațiile navelor și fluxul de producție, așa cum va fi descris mai jos în această prezentare.

Pe scurt, Fluxul de bază îi ajută pe proiectanți să identifice:

- producția necesară și durata acesteia;
- echipamentul care trebuie utilizat;
- utilitățile necesare;
- orice procese auxiliare care ar putea fi implicate;
- rolul personalului;
- premisele producției;
- cerințe specifice de proiectare;
- proiectarea „influențatorilor”;
- orice posibile probleme de sănătate și siguranță;
- politica de asigurare a calității;
- punctele limită de producție (unde și cum se oprește producția în caz de defecțiune sau de produse defecte);
- remediile care trebuie aplicate în cazul oricărui tip de eșec.

Figura 39. Structura preliminară de proiectare

Trebuie subliniat faptul că Fluxul tehnologic de bază este manifestul A-Z atunci când este implicat un proces de industrializare.

Indiferent ce s-ar întâmpla în viitor, de ex. dacă un investitor ar decide să îmbunătățească în continuare pasta HDG, va fi urmat același proces ca în descrierea Fluxul tehnologic de bază.

Prin urmare, este considerat ca un document generic și toată producția de pastă HDG ar depinde în mare măsură de procesele descrise în acesta.

Analiza de bază a foii de flux

Așa cum am menționat anterior, Fluxul tehnologic de bază urmează un format specific de etape, pentru a ne oferi informații pentru fiecare proces individual.

În foaia Fluxului tehnologic de bază de mai jos (Figura 40) poate fi ușor identificată:

- Incepand din partea de sus - estimarea duratei procesului;
- In partea de jos este evidentiat echipamentul; utilitățile și procesele auxiliare utilizate în timpul procesului de producție;
- Cerințele înainte de începerea producției;
- Punctele cheie in care se va opri producția în caz de greșeali/neconformitati sau eșec;
- Și cele mai importante, care sunt acțiunile corective care vor fi urmate pentru fiecare proces.

Figura 40. Fluxul tehnologic de baza

Tabel 4. Exemple de defecțiuni în timpul procesului de producție și modalități de a le rezolva

Posibil eșec și / sau risc	Acțiune corectivă
Greutatea amestecului nu este conform rețetei	Adăugați sau eliminați amestecul din matriță
Suprafața amestecului este inegală	Utilizarea mistrii pentru a o nivela și / sau pentru a crește timpul de vibrație
Bulele de aer nu apar pe suprafața amestecului atunci când vibrează	Măriți viteza de vibrație până când vor apărea bule de aer sau creșteți timpul de vibrație
Defecte la EPS (marginii rupte, latură nedesfăcută etc.)	Înlocuiți EPS
Amestecul pare să nu aibă vâscozitatea adecvată	Efectuați testul de vâscozitate
Testul de vâscozitate nu este corect	Aruncați amestecul
Vâscozitate scăzută	Adaugă apă
Vâscozitate ridicată	Creșteți proporțional cantitățile de materii prime
Amestecul nu este omogen	Măriți durata de amestecare pentru a obține omogenizarea completă (dacă nu este adăugată la pasul 3)
Amestecul se încălzește în timpul amestecării	Reduceți turațiile pe minut pe lama mixerului și / sau răciți suprafața externă a mixerului
Vopseaua este inegală la suprafață	Respectați politica de asigurare a calității (QAP)
Vopseaua nu este bine aplicată	
Vopseaua nu este o nuanță adecvată	
Vopseaua nu se usucă la timpul proiectat	

Mergând mai departe în fluxul tehnologic, putem vedea rezultatele acestei analize în Tabel 5 rezumat, de exemplu:

- cerințele echipamentelor și modul în care aceste cerințe influențează proiectarea lor;
- ce riscuri sunt implicate în procesul actual;
- care sunt cerințele și considerațiile minime pentru utilitățile utilizate pentru procesul specific;
- ce alte facilități și servicii sunt necesare pentru ca acest proces să funcționeze fără probleme;
- problemele minime de sănătate și siguranță în timpul procesului;

- și modul în care acest proces influențează alte procese de producție și trebuie luat în considerare în faza de proiectare detaliată.

Tabel 5. Cerințe privind linia de producție

Atributie	Consideratie
Alegerea containerului de depozitare adecvat pentru depozitarea materiilor prime solide (de ex. Nave, tancuri, silozuri, pungi etc.)	Masa
	Greutate
	Absorbția apei
	Rezistența la coroziune
	Toxicitate
	Granulometrie-morfologie
	Alte caracteristici chimice specifice
	Generarea prafului
Condiții ambient	Aglomerare
	Temperatura
	Umiditate
Mentenanța - curățenie	Debit de aer - ventilație
	Usurinta accesului
Capacitate depozitare	Usurinta operațiilor
Manipulare	Conform lotului – la cerere
Utilități auxiliare	Elevator, Macarale, stivuitoare, paleti
	Aspirator pentru curățare
	Aer comprimat pentru curățare
	Alimentarea cu apă pentru curățare
Alte procese implicate	Drenaj
	Asigurarea calitatii (QAP)
Echipament individual de protecție	Testare esantioane
	În conformitate cu Planul de Sanatate și Siguranță
<i>Design influencers</i>	<i>Geometria zonei de stocare-spațiu</i>
	<i>Tip materie primă</i>
	<i>Condiții ambientale</i>

Simulări de producție și relații cu procesele cheie

Din rezultatele tabelor prezentate mai sus și prin diferite simulări și matrici de modelare, am putut:

1. identifica căile critice ale procesului general și dezvoltă o diagramă PERT care să indice relațiile lor;
2. configura o diagramă a posturilor de lucru în care fiecare angajat știa exact ce trebuie făcut și cum;
3. analizează relațiile proceselor de producție (cum și în ce măsură fiecare proces îl afectează pe celălalt).

Figura 41. Relații de timp in procese

Rezultatul a fost acela de a:

- stabili condițiile liniei de producție - limitări;
- adopta condițiile fabricii pilot – evaluarea eventualelor limitări;
- identific eșecurile și riscurile din timpul producției.

În concluzie, au fost identificați și evidențiați cei mai importanți factori și parametri esențiali pentru modernizarea panourilor HDG.

Datorită naturii pastei HDG, cel mai crucial factor identificat a fost timpul net de producție (NPT). Cu alte cuvinte, timpul în care pasta HDG rămâne funcțională înainte de întărire. Acest timp a fost cuantificat în 120 de minute, deși CNR a realizat îmbunătățiri suplimentare în etapele ulterioare ale proiectului. S-a dovedit că NPT în toate testele la scară de laborator depinde de:

- vâscozitatea formulării (cu cât pasta este mai vâscoasă, cu atât este mai scăzut NPT);
- condițiile interioare în momentul producției (un mediu mai cald în timpul producției are ca rezultat un NPT mai scăzut).

Distribuția a fost de fapt cel mai solicitant proces atât de timp cât și de resurse. De exemplu, un panou „ETICS-like” are nevoie de cel puțin 5 minute pentru a fi turnat și securizat, în timp ce un panou de fațadă ventilat are nevoie de cel puțin 7 minute.

Fazele de întărire și post-întărire au necesitat mult timp pentru finalizarea lor în comparație cu alte procese, de ex. un panou „ETICS-like” poate fi produs în total 20 de minute (până la turnare), în timp ce procesele de întărire și post-întărire pentru același panou necesită 108 ore (adică 6480 min) pentru a fi finalizate.

Figura 42. Relațiile cheie ale proceselor de producție

Această condiție afectează grav modul de producție al unei fabrici pilot. În acest caz, operațiunea fabricii pilot trebuie concepută într-un mod discontinuu (producerea de panouri în loturi) și nu într-un mod continuu (producție non-stop). În plus, ca efect secundar al procesului global de modernizare, afectează grav logistica producției. Cantități mari de panouri produse ar necesita cuptoare mai mari sau echipamente de uscare și o capacitate mai mare de depozitare după întărire, prin urmare trebuie realizat un echilibru între procese, iar toți acești parametri să fie luați în considerare cu atenție în timpul fazei de producție.

Principiul de proiectare a liniei de producție

Pentru producția de materiale semi-lichide (sub formă de pastă) se aplică de obicei două metodologii de producție diferite:

1. Producția turn sau gravitațională, unde toate materiile prime sunt plasate în zone de depozitare una peste alta și procesate în partea de jos a zonelor de depozitare pentru a forma pasta finală. Această metodă a fost implementată cu succes de AMS în proiectul LEEMA, foarte asemănătoare cu metodologia InnoWEE, dar evident nu este aceeași.

Figura 43. Configurarea site-ului de producție - „turn” sau „gravitațională”

Figura 44. Linia de producție a proiectului LEEMA

- Proiectarea modulară, unde modulele sunt amplasate în locații sau zone diferite în site-ul pilot, formând o linie de producție pe care fiecare modul execută separat procesul programat să o facă.

Alegerea noastră a fost designul modular pentru producția de pastă InnoWEE HDG. Motivele derivate din rezultatele detaliate ale proiectării.

În primul rând, a existat o restricție de înălțime în fabrica pilot AMS. TUPP nu poate găzdui la înălțimea de 7 m necesară pentru proiectarea turnului (ca în Figura 43 de mai sus).

Cu toate acestea, chiar dacă ar exista o înălțime suficientă pentru a găzdui o fabrică pilot bazată pe turn, nu am fi ales-o. Deoarece ceea ce era necesar, era o linie de producție flexibilă, modificările echipamentelor și / sau proceselor trebuiau adoptate rapid și ușor, ceea ce ar fi dificil într-o fabrică pilot de turn. În plus, din cauza incertitudinii producției de pastă HDG (nefiind o tehnologie dovedită industrial în care am putea colecta date legate de comportamentul și performanța acesteia), era evident că vor avea loc aceste modificări și adaptări. Prin urmare, (și după cum s-a dovedit mai târziu) a fost necesară o serie de modificări pentru a obține performanța optimă a liniei de producție, ceea ce ne-a permis să o operăm fie în moduri discontinue, fie în mod continuu.

Având experiența proiectului LEEMA și a fabricii Pilot din acest proiect, am știut că linia de producție trebuie să fie ușor accesibilă pentru a o opera, dar și pentru a o întreține. De fapt, acest lucru nu a fost îndeplinit în proiectul LEEMA, deoarece a fost extrem de dificil de operat și de întreținut fabrica pilot.

Deoarece pe baza proiectării modulare, necesitatea de a opera linia de producție, se bazează în principal pe automatizări care ar trebui implementate obligatoriu pe aceasta datorită naturii proceselor implicate, rezultând la minimizarea procesului de producție a interacțiunii umane, reflectând un control mai bun și mai puține implicite sau greșeli sau omisiuni în timpul producției.

Figura 45. Conceptul liniei de producție „modulare”

Principiul de proiectare „modular”

La începerea proiectului InnoWEE și după rezultatele proiectului preliminar, ideea noastră inițială a fost de a construi o fabrică pilot cu un design modular într-un singur mod de lot de 350 kg pe lot. Într-adevăr, rezultatele proiectării detaliate au indicat că:

- nu a fost necesar un pre-mixer în al treilea modul;
- al doilea modul nu a fost necesar;
- mai ales important, procesul de curățare nu a fost abordat corect. Este demn de menționat că curățarea este un proces foarte important în timpul producției HDG, întrucât este necesară o curățare adecvată a mixerelor, pompelor și a țevilor pentru a evita blocajele sau deteriorarea echipamentului, datorită solidificării rapide a pastei HDG.

Prin urmare, principiul nou și în final al liniei de producție al fabricii pilot este următorul:

- operația Modular ”conform limitărilor TUPP, de ex. restricțiile de înălțime, geometria spațiului etc., au fost adoptate;
- al doilea mixer a fost modificat și utilizat ca linie secundară de producție în cazul unei defecțiuni a mixerului principal;
- metodologia de producție adoptată presupune producerea a până la 700 kg de pastă HDG pe lot (± 60 –80 panouri);
- convertirea acestei capacități de lot la o zi de producție (schimb de 8 ore), capacitatea fabricii pilot este de până la 2800 kg (± 240 –320 panouri);
- această configurare permite operarea în mod continuu, dacă este necesar;
- majoritatea proceselor (aproape 80% dintre acestea) sunt procese automate sau semiautomate;
- în acest mod, intervenția umană în timpul producției este minimizată.

Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că operațiunea modernizată a fabricii pilot, de ex. 4 loturi pe zi, nu a fost fezabil pentru TUPP, deoarece a creat alte efecte secundare, în principal pentru partea logistică a producției, de ex. proceselor de întărire și post-întărire datorită cantității mari de panouri produse, așa cum s-a explicat anterior.

Figure 46. Producție modulară HDG

Producția pilot include următorii pași: pregătirea materialelor (EPS, silicat de potasiu), premixare (preamestecarea silicatului K cu fibre de polipropilenă, alimentarea materiilor prime solide în tamponul de pre-amestecare, transferul materiilor prime solide în mixerul principal), amestecarea, turnarea, întărirea, post-întărirea, asamblarea panoului, vopsirea și curățarea. Producția detaliată de lux a tuturor celor trei tipuri de panouri HDG este disponibilă în următorul videoclip: <https://www.youtube.com/watch?v=0TSx2FAvktc>.

Figura 47. Premixarea materiilor prime solide în tamponul de premixare

Figura 48. Alimentare K-sil către mixerul principal

Figura 49. Fibre PP la K-sil la mixerul principal

Figure 50. Stația de umplere

Figura 51. Turnare

Figura 52. Camera de întărire

Performanța TUPP a fost peste așteptări, deoarece peste 400 de panouri HDG („ETICS-like”, ventilate și radiante) au fost produse într-un program foarte strict. Producția de panouri HDG sa dovedit a fi simplă și relativ ușoară, în măsura în care sunt respectate și respectate condițiile specifice de producție și limitările legate de proprietățile materialului (în principal timpul de lucru și timpul de întărire al HDG).

Figura 53. Panouri „ETICS-like”, producție de largă dimensiune

3.5. Design detaliat

Industrializarea tehnologica – Fabrica Pilot (TUPP)

Fabrica pilot AMS este situată la 22 km nord de centrul Atenei, în zona Acharnes, și acoperă o suprafață de 552 m².

Figura 54. Aspect module TUPP

Fabrica Pilot este echipată cu:

1. Toate infrastructurile necesare (alimentare electrică, BIM, apă și apă deionizată, drenaj septic, echipamente de stingere a incendiilor, sistem de ventilație avansat, distribuție a gazelor și rețea de detectare a defecțiunilor, aer comprimat etc.)
2. Sisteme auxiliare (sisteme de rezervă de putere precum UPS-uri și generatoare, servere dedicate pentru controlul BIM, sisteme de monitorizare și control etc.)
3. Laborator complet echipat pentru o gamă largă de teste
4. O gamă largă de utilaje și echipamente, de ex. mixere, transportoare, rezervoare, melci, motoare, cameră de vopsire etc.

TUPP a fost împărțit în 6 module diferite, unde primul modul găzduiește stocarea materiilor prime solide și toate procesele care implică acestea ca premixare și alimentare la mixerul principal. Al doilea modul este dedicat stocării materiilor prime lichide și proceselor în funcție de materialele lichide, cum ar fi alimentarea mixerului principal și curățarea. Inima fabricii pilot se află în cel de-al treilea modul în care se procesează amestecarea principală și transportul pastei HDG la stația de alimentare. Al patrulea modul este dedicat exclusiv turnării, fiind cel mai solicitant în muncă și resurse în timpul producției. Un cuptor de întărire și o zonă mare de depozitare pentru post-întărirea panourilor produse se află în cel de-al cincilea modul, în timp ce toate celelalte activități care nu au legătură cu producerea de pastă HDG, cum ar fi pregătirea EPS, lemn, asamblare, ambalare pentru vopsire, sunt efectuate în modulul nr. 6.

Pentru a înțelege profunzimea proiectării fiecărui modul, în această captură de ecran a primului modul, puteți vedea unele dintre serviciile implicate, așa cum au fost identificate și ajustate la cerințele fiecărui modul.

Simularea și modelarea liniei de producție

Când operați o fabrică pilot într-un mod modular, este necesar să fiți siguri chiar și din faza de proiectare că linia de producție ar funcționa conform așteptărilor și, în același timp, nu va intra în conflict cu alte procese sau reglementări care s-ar putea aplica și, mai ales important, că este sigur în timpul operațiunilor sale pentru personal și mediu.

Prin urmare, o serie de simulări și modelare cu ajutorul unui software sofisticat (fluxul de țevi) au fost executate în toate procesele cruciale ale producției. Menționat pe scurt:

1. La linia de alimentare a materiilor prime lichide (conduce și pompe);
2. La apa caldă și rece utilizată pentru a produce pasta HDG (conduce, pompe și încălzitoare);
3. La procesul de amestecare (comportamentul conductelor, lamelor mixerului și pompelor);
4. La alimentarea cu azot care este utilizată pentru depozitarea materiilor prime solide (pentru a obține o atmosferă modificată în silozuri pentru a evita orice fel de contaminări, umiditate etc.);
5. Performanța generală a pompelor atunci când funcționează simultan;
6. În cele din urmă, probabil cea mai importantă simulare a fost procesul de curățare a liniei generale de producție, care a identificat parametrii și constrângerile necesare pentru a menține linia de producție în stare de funcționare în orice moment.

Proiectarea liniei de producție și modificările echipamentelor

În timpul proiectării liniei de producție, linia de producție din TUPP și echipamentele sale au fost modificate și adaptate la cerințele producției de pastă HDG. De exemplu:

- mixerul principal a fost modificat (de două ori);
- s-a adăugat tamponul de premixare;
- melcele de alimentare reglate la înălțimea potrivită;
- cântarele au fost reproiectate și calibrate;
- PLC-urile au fost reprogramate (de trei ori pentru a ajusta procesele optime);
- a fost dezvoltată o nouă scală pentru mixerul principal;
- a fost dezvoltat un design mai sofisticat al celulelor de încărcare cu o precizie de 10 g;

În total, au fost executate peste 200 de modificări la linia existentă înainte și în perioada de încercare și eroare. Implementarea modificărilor în TUPP a început în mai 2017 și a fost finalizată în mai 2018, când AMS a început producția de panouri InnoWEE HDG.

Figura 55. Design-ul liniei de producție și cronologia modificărilor echipamentelor

3.6. Analize și îmbunătățiri - date de producție

Producție - date statistice

Unul dintre punctele cheie în metodologia 6σ, așa cum s-a menționat mai sus, este colectarea datelor. Aceste date colectate pe parcursul tuturor proceselor de producție (Figura 56) indică:

- 57,57% (19 eșecuri) - implicare umană (instrucțiuni de implementare 11, care corespund la 33,33% și lipsă de întreținere 8, corespunzătoare la 24,24%),
- 12,12% (4 eșecuri) - erori de proiectare,
- 15,15% (5 defecțiuni) - defecțiuni hardware ale producătorului și
- 9,09% (3 defecțiuni) din cauza imprevizibilă sau alte cauze, cum ar fi deficiențele de energie electrică locale în zona Acharnes
- 6,06% (2 eșecuri) cauza nu a putut fi identificată și este legată de eșecul componentei.

Figura 56. Distribuția defectelor mecanice sau a echipamentelor

Analizând în continuare aceste date, s-a observat că există o îmbunătățire constantă între fazele de producție începând de la faza Trial & Error până la faza de producție cu risc ridicat. Aproape 84,8% din defecțiuni au avut loc în timpul perioadei de instalare a fabricii pilot (faza de încercare și eroare, loturi inițiale și loturi intermediare), în timp ce doar 6,06% dintre acestea au avut loc în timpul producției normale a panourilor HGD.

Figura 57. Eșecuri în funcție de cauza cronologiei

În plus, analizând severitatea eșecurilor apărute, observăm că 64,5% dintre aceste eșecuri au avut o importanță redusă și doar 7,75% au fost eșecuri cu risc ridicat (ceea ce merită menționat, care a avut loc în timpul sesiunilor generale de întrerupere a alimentării din cauza condițiilor meteorologice din tot orașul în timpul fazei de producție).

Dar cel mai important aspect al statisticilor este probabil statisticile totale de producție:

- Au fost produse 416 panouri (inclusiv teste de laborator),
- au fost prelucrate peste 3000 kg de pastă de geopolimer,
- durata efectivă a producției a fost de 53 de zile (în timp ce 27 dintre ele în schimburi nocturne din cauza condițiilor meteorologice extreme – căldură în Grecia în timpul verii).

În timp ce performanța generală bazată pe metodologia 6σ este dovedită de panourile defecte produse care au fost:

- în producția de panouri „ETICS-like”: 2,1%,
- în panourile de fațadă ventilate: 0,63%;
- în panouri radiante: 0,33%.

Figure 58. Produse defecte după cauză

Analizând cauzele defectelor care au apărut, acestea au fost obișnuite în fiecare producție de materiale de construcție, cum ar fi defectele prin impact, în timpul transportului, contracția etc., dar ceea ce merită menționat este că aproape jumătate din defectele (49%) au apărut de intervenția umană necesară procesului de producție.

Cu toate acestea, analizând cifrele analizei apariției defectelor este clar că majoritatea defectelor (67,64%) au apărut în etapele de înființare a procesului de producție, în care procedurile de producție nu au fost finalizate și personalul nu era familiarizat cu producția de pastă HDG. , în timp ce în etapele ulterioare ale defectelor de producție au scăzut dramatic, arătând o îmbunătățire constantă.

Figura 59. Procent panouri defecte pe fiecare etapă de producție

6σ clasament

După cum sa menționat deja, metodologia 6σ vizează fabricarea produselor cu zero defecte. În majoritatea cazurilor, în special pentru producția unei fabrici pilot, acest lucru nu este fezabil și se aplică producțiilor de înaltă tehnologie, cum ar fi aeronautica, electronica etc., dacă implicarea umană este limitată. În cazul nostru, scopul real al utilizării metodologiei 6σ este de a îmbunătăți în mod constant procesele de producție implicate și de a menține calitatea produselor produse la același nivel.

Sigma level	Sigma shift	Defective Parts Per Million	Percent defective	Percentage yield
1 Initial Start	-0.5	691,462	69%	31%
2	0.5	308,538	31%	69%
3	1.5	66,807	6.7%	93.3%
4 End of ETICS Production	2.5	6,210	0.62%	99.38%
5	3.5	233	0.023%	99.977%
6 6σ TARGET	4.5	3.4	0.00034%	99.99966%
7	5.5	0.019	0.0000019%	99.9999981%

Figura 60. Clasamentul performanței TUPP în metodologia 6σ pentru producția de panouri „ETICS-like”

Când a început producția de panouri HDG, în perioada de încercare și eroare, eficiența fabricii pilot a fost între nivelul 1 și 2, în producția de panouri „ETICS-like”, eficacitatea a crescut între nivelul 3 și 4 și a fost menținută în același rang în timpul tuturor tipurilor de producție a panourilor.

Dar din cifre este clar că în fiecare etapă produsele defecte au fost reduse, indicând astfel o îmbunătățire constantă a procesului de producție.

În cele din urmă, clasamentul general 6σ a fost de 3,06% între nivelurile 3 și 4, în timp ce clasamentul obișnuit pentru o producție în fabrica pilot este între nivelurile 2 și 3, demonstrând că producția de panouri HDG în TUPP a fost peste standardele industriale și operațiunea TUPP a fost cu succes peste performanța așteptată.

Figura 61. Analiza fazei de producție în clasamentul 6σ

4. Instalarea, monitorizarea sistemului și evaluarea performanței în clădiri demo reale

După producția extinsă efectuată în Grecia de AMSolutions, panourile au fost transportate și instalate în 4 clădiri demo situate în Padova (Italia), Atena (Grecia), București (România) și Putte-Mechelen (Belgia). Au fost monitorizate pe larg înainte și după instalare pentru a evalua performanța termică în condiții reale, iar durabilitatea a fost de asemenea observată. Rezultatele monitorizării au fost, de asemenea, utilizate în simulări efectuate pe clădiri demo virtuale pentru a valida impactul și eficacitatea intervenției. Instalările au fost după cum urmează:

- Pilot House din Padova (Italia) - fațadă ventilată „ETICS-like” și panouri de tavan radiante;
- Primăria veche a orașului Voula, lângă Atena (Grecia) - panouri de fațadă asemănătoare „ETICS-like” și ventilate;
- Centrul de îngrijire rezidențială Don Orione din București (România) - panouri „ETICS-like”;
- Casă ecologică rezidențială în Putte-Mechelen (Belgia) - panouri radiante de tavan.

4.1. Casă pilot, zona CNR din Padova, Italia

În casa/demo site-ul Pilot au fost instalate trei tipuri de soluții de panouri: panouri „ETICS-like”, panouri de placare a fațadelor ventilate și panouri radiante (Fig. 62). Datorită caracteristicilor specifice ale structurii prefabricate, ai căror pereți constau în panouri sandwich cu exterior metalic, metodele de instalare au fost adaptate și pot diferi de celelalte site-uri demo.

Figura 62. Amplasarea fiecărui tip de panouri în planul casei Pilot din Padova, ale cărui fațade de sud și est sunt prezentate în dreapta

Instalarea panourilor „ETICS-like”

În fațada nordică, au fost instalate 28 de panouri „ETICS-like” (Fig. a 63) conform următoarei proceduri:

- alinierea panourilor de bază printr-un profil metalic inferior;
- aplicarea unui adeziv adecvat pe structura tablelor metalice;
- poziționarea panourilor și aplicarea elementelor de fixare cu rupere termică care trec prin perete și șurubate pe partea interioară;

Figura 63. Panouri „ETICS-like” instalate pe perețele nordic al casei Pilot

- umplerea rosturilor între panouri cu un adeziv elastic adecvat;
- instalarea unui intermitent metalic pentru a proteja marginile superioare și laterale ale instalației.

Instalarea panourilor de fațadă ventilate

30 de panouri ventilate de fațadă au fost instalate pe fațada sudică (Fig. 64), prin intermediul unui cadru de oțel dedicat ancorat la sol și fixat la clădire numai în partea de sus pentru a limita perforarea peretelui, după cum urmează:

- fixarea celor 4 coloane ale cadrului de oțel cu șuruburi;
- găurirea panourilor în 4 puncte (2 găuri în partea superioară, 2 în cea inferioară);
- fixarea elementelor de fixare pe profilele orizontale ale cadrului;
- instalarea panourilor prin intermediul știfturilor de ancorare;
- instalarea unui intermitent metalic pentru a proteja marginile superioare și laterale ale instalației.

Figura 64. Panouri de placare a fațadelor ventilate instalate pe peretele sudic al casei Pilot

Instalarea panourilor radiante

30 de panouri radiante au fost instalate într-o încăpăre interioară, sprijinindu-se pe 7 profile omega din oțel care susțineau un tavan fals din gips-carton (Fig. 65). Pentru a avea temperatura corectă și pentru a asigura debitul necesar sistemului de panouri radiante, sistemul de alimentare cu apă a fost modificat. Au fost adăugate două conducte noi, una pentru panoul radiant și una pentru dehumidificator. Panourile au fost conectate în sistemul Tichelmann (inversare / revenire) pentru a avea aceleași pierderi de presiune în alimentare și retur. Cinci serii de 6 panouri au fost conectate în paralel.

Figura 65. Tavan fals instalat anterior (stânga), înlocuit cu panouri radiante InnoWEE (dreapta)

Monitorizarea performanței și durabilității

Sistemul de monitorizare este compus din:

- un contor de flux termic instalat în peretele de nord al clădirii pentru a calcula transmitanța termică a peretelui înainte și după instalarea panourilor „ETICS-like”;

- șase contoare de energie termică (contor de flux, contor de temperatură de intrare și ieșire a apei), unul pentru fiecare ventiloconvector instalat pentru a cunoaște consumul de energie al fiecărei încăperi, unul pentru panourile radiante și unul pentru dezumidificator;
- patru senzori microclimatici diferiți în camere pentru a cunoaște starea lor termică internă;
- instrumente speciale pentru campanie ad hoc pentru evaluarea performanței termice a peretelui și a tavanului;
- o stație meteo exterioară pentru a monitoriza temperatura exterioară și starea climatică;
- o campanie de termometru glob desfășurată în timpul sezonului de iarnă și vară înainte și după instalare pentru a calcula starea termo-higrometrică interioară (PMV și PPD).

Figura 66. Panouri radiante monitorizate în timpul lucrului în modul de răcire

Figure 67. Amplasarea echipamentului de monitorizare pentru panouri radiante și „ETICS-like” în planul clădirii

Monitorizarea locală instalată a panourilor de fațadă ventilate este compusă din senzori de temperatură de contact, temperatura cavității aerului, viteza aerului și umiditate. Monitorizarea în infraroșu arată, de asemenea, performanța panourilor radiante instalate comparativ cu tavanul instalat anterior. Distribuția temperaturii la suprafață este comparabilă cu testele de laborator efectuate înainte de instalarea în locul/site-ul pilot.

Figura 68. Echipamente de monitorizare instalate pentru a monitoriza performanța panourilor de fațadă ventilate

Durabilitatea și rezistența la uzură a soluțiilor de exterior a fost, de asemenea, investigată. Următoarele metode de testare au fost selectate pentru a fi utilizate la fața locului pe baza

investigatiilor preliminare in laborator: absorbtia apei de suprafata (SWA), duritatea suprafetei (SHT), timpul de tranzit al impulsului de ultrasunete (UPV) si testul de frecventa Eigen (rezonant) (EFT).

In demo site-ul din Padova a fost monitorizata fatada ventilata situata pe partea de sud a cladirii si fatada „ETICS-like”, situata pe partea de nord a cladirii. Pana acum s-au realizat trei serii de masuratori: in primavara anului 2019, in toamna anului 2019 si la sfarsitul verii 2020, pentru a ajunge la o expunere totala de un an.

In Figure 69 sunt prezentate rezultatele testului ultrasunet a impulsului de viteza pentru fatada ventilata si pentru fatada „ETICS-like”.

Figure 69. Testul ultrasunet a impulsului de viteza pentru fatada ventilata (stanga) si pentru fatada „ETICS-like” (dreapta).

Toate rezultatele testului NDT pentru toate seriile de teste prezinta rezultate asemanatoare, ceea ce duce la concluzia ca nu s-a produs nicio deteriorare in timpul verii 2019. Ambele, fatadele ventilate si cele „ETICS-like” prezinta performante bune.

4.2. Ol Vechea primărie a oraşului Voula din Atena, Grecia

Două soluții exterioare au fost instalate în clădirea demo greacă, adică panouri de placare de fațadă „ETICS-like” și ventilate (Figure 70).

Figure 70. Amplasarea fiecărui tip de panou în site-ul demonstrativ

Instalarea de panouri „ETICS-like”

Pentru instalarea panourilor „ETICS-like”, peretele a fost pregătit prin îndepărtarea oricăror cabluri, conducte și alte instalații, iar vopseaua și tencuiala au fost îndepărtate. O grindă de oțel în formă de L a fost fixată pe perete pentru a oferi un suport inferior. Începând din partea de est, au fost pregătite panouri „ETICS-like” pentru instalare. Un strat gros de spumă poliuretanică cu expansiune redusă (PU) a fost aplicat într-un model în zig-zag pe partea din spate, apoi panoul a fost așezat în poziție și fixat pe perete cu elemente de fixare termică. Pentru următoarele rânduri a fost utilizată

aceeași tehnică de instalare ca și pentru instalarea primului rând de panouri, cu excepția etapelor legate de atașarea grinzii.

Pentru etanșarea îmbinărilor fiecărui panou s-a folosit un material de etanșare elastic pentru articulații. Un profil din aluminiu cu buza în formă de L de 3 cm a fost folosit pentru a acoperi buzele și săriturile ferestrelor. Spuma PU cu expansiune redusă a fost aplicată pe partea din spate și fixată cu șuruburi și elemente de fixare. În cele din urmă, marginile sale au fost sigilate cu etanșant elastic pentru articulații și vopsite cu acoperire multifuncțională AMS. Figura 71 arată peretele înainte și după instalare.

Figure 71. Panouri “ETICS-like” instalate pe demo site-ul din Grecia

Instalarea panourilor de fațadă ventilate

Pentru a instala panourile de placare a fațadelor ventilate, peretele a fost forat cât mai mult posibil într-un unghi drept cu un burghiu de diametru M22 atașat pe un ciocan de găurit până la adâncimea de 150 mm. O rășină chimică bicomponentă a fost injectată în gaura ancorei cu ajutorul unui pistol mecanic. După aceea, ancorele primului panou (ambele 4) au fost introduse în găuri. Același proces a fost repetat pentru toate celelalte panouri din toate rândurile, dar întotdeauna acordând suficient timp până la solidificarea parțială a rășinii, pentru a asigura o nivelare precisă a știfturilor. Rășina excesivă a fost tăiată cu ajutorul unui tăietor.

În mod similar, a fost folosit un profil din aluminiu în formă de L de 3 cm pentru a acoperi buzele și săriturile ferestrelor. Spuma PU cu expansiune redusă a fost aplicată pe partea din spate și fixată cu șuruburi și elemente de fixare. În cele din urmă, marginile sale au fost sigilate cu etanșant elastic pentru articulații și vopsite cu acoperire multifuncțională AMS. Figure 72 arată peretele înainte și după instalare.

Figure 72. Panouri de placare a fațadelor ventilate instalate pe demo site-ul din Grecia

Monitorizarea performanței și durabilității

Sistemul de monitorizare este compus din:

- două contoare de flux termic instalate în cele două încăperi din peretele nordic al clădirii pentru a calcula transmitanța termică a peretelui înainte și după instalarea noilor tehnologii.

Senzorii de temperatură instalați în perete vor fi utili pentru a cunoaște și temperatura suprafeței interne și externe a pereților exteriori;

- doi senzori microclimatici diferiți în camere pentru a cunoaște starea lor termică internă;
- o stație meteo instalată pe acoperișul clădirii;
- o campanie de termometru glob desfășurată în timpul sezonului de iarnă și vară pentru a calcula starea termo-higrometrică interioară (PMV și PPD).

Monitorizarea fațadei ventilate instalate este similară cu cea din amplasamentul pilot și este compusă din temperatura de contact, temperatura cavității aerului, viteza aerului și umiditatea.

În ceea ce privește durabilitatea și rezistența la uzură a soluțiilor exterioare, obiectivul principal al site-ului de testare din Atena este similar cu cel al site-ului demonstrativ din Padova, adică să măsoare durabilitatea fațadelor „ETICS-like” și fațadelor ventilate, dar în condiții climatice calde mediteraneene.

Au fost aplicate aceleași metode de testare: absorbția apei de suprafață (SWA), duritatea suprafeței (SHT), timpul de tranzit al pulsului cu ultrasunete (UPV) și testul pe baza de frecvență Eigen (rezonant) (EFT). În site-ul experimental din Atena, fațada ventilată și fațada „ETICS-like” sunt situate pe aceeași parte a clădirii. Până în prezent s-au realizat două serii de măsurători: în primăvara anului 2019 și în toamna anului 2019.

Evaluarea suplimentară prevăzută pentru a atinge un an întreg de monitorizare, nu a fost posibilă din cauza restricțiilor de călătorie Covid-19.

În Figura 73, de exemplu, sunt prezentate rezultatele testelor de duritate ale fațadelor „ETICS-like” și ventilate.

Toate rezultatele testului NDT integrate în setul de test 2 sunt comparabile cu rezultatele testului setului 1, ceea ce duce la concluzia că nu s-a produs nicio deteriorare în timpul verii 2019. Atât fațadele ventilate, cât și cele „ETICS-like”, prezintă rezultate performante.

Figura 73. Rezultatele testelor de duritate a suprafeței fațadei ventilate (stânga) și ETICS (dreapta)

Figura 74. Echipamente de monitorizare pentru testarea fațadei ventilate (stânga), a fațadei „ETICS-like” (sus dreapta) și a condițiilor climatice interioare (jos dreapta)

4.3. Centrul de îngrijire rezidențială Don Orione din București, România

Instalarea de panouri „ETICS-like”

În demo site-ul românesc, au fost instalate panouri „ETICS-like” pe două fațade ale clădirii cu un singur etaj, adică zidurile de nord-est și de nord-vest (Fig. 75).

Instalarea a 77 de panouri „ETICS-like” a fost făcută începând prin fixarea unui profil în formă de L pe perete, servind drept suport inferior. Instalarea a început cu panoul din dreapta jos. Fiecare panou a fost instalat folosind elemente de fixare cu mortar și rupere termică. Înainte de instalarea celei de-a cincea linii de panouri, un profil în formă de L de 50 x 90 mm a fost aplicat pe perete de-a lungul perimetrului ferestrei. Pentru a asigura protecția împotriva infiltrațiilor de apă, pe partea superioară a fațadei a fost fixat un intermitent din aluminiu. Îmbinările dintre panouri au fost sigilate cu un adeziv adecvat.

Figura 75. Panouri „ETICS-like” instalate în demo site-ul din București

Monitorizarea performanței și durabilității

Campania de monitorizare este compusă din:

- un contor de flux termic instalat în încăperea din peretele nordic al clădirii pentru a calcula transmitanța termică a peretelui înainte și după instalarea panourilor „ETICS-like”;
- doi senzori microclimatici diferiți în camere unul în interiorul camerei pentru a cunoaște starea lor termică internă și unul aproape de peretele exterior;
- senzori de temperatură și UR instalați în exterior pentru a monitoriza condițiile exterioare;

- contor de energie electrică pentru monitorizarea consumului de energie al sistemului de încălzire și răcire;
- o campanie de termometru glob desfășurată în timpul sezonului de iarnă și vară pentru a calcula starea termo-higrometrică interioară (PMV și PPD).

Referitor la durabilitatea și rezistența la uzură, demo site-ul din București este al treilea site experimental utilizat în proiect, cu aceleași obiective ca cele două prezentate anterior, adică pentru testarea durabilității panourilor „ETICS-like” în condiții temperat-continentale de iarnă rece și climă caldă de vară. Au fost utilizate aceleași metode de testare ca și în cazul site-ului demonstrativ din Padova și din Atena. Până în prezent s-au realizat două serii de măsurători: în primăvara anului 2019 și în toamna anului 2019. Între prima și a doua evaluare, fațada a fost revopsită. Nu a fost posibilă o altă evaluare suplimentară prevăzută pentru a ajunge la un an întreg de expunere din cauza restricțiilor de călătorie Covid-19.

Rezultatele testului ultrasunet al impulsului de viteză sunt prezentate în Figura 76, de mai jos.

Figura 76. Rezultatele testului ultrasunet al impulsului de viteză al fațadei de nord (stanga) și vest (dreapta)

Deoarece fațada a fost revopsită între prima și a doua monitorizare, evaluarea rezultatelor testului trebuie făcută ținând cont de acest detaliu. Este important ca nu au fost înregistrate daune majore până în prezent - fațadele „ETICS-like” prezentând rezultate bune.

Figura 77. Echipamente de monitorizare pentru testarea fațadelor „ETICS-like”

4.4. Casă ecologică din Putte, Belgia

Instalarea panourilor

În această casă ecologică rezidențială, panourile de tavan radiant InnoWEE au fost instalate împreună cu un concurent comercial (Fig. 78), cu scopul de a obține o comparație directă în modul de încălzire și răcire.

Figura 78. Eco-casa și camera în care au fost instalate panourile

Soluția comercială selectată a necesitat două panouri cu dimensiuni 1,2 m × 2,0 m. Pentru a instala soluția InnoWEE (15 articole, grupate pe 5 în 3 rânduri), a fost construită o structură de susținere independentă care să nu afecteze structura din lemn a clădirii. Părțile prefabricate au fost fixate în loc folosind ancore. Toți cei 8 stâlpi metalici au fost fixați la locul lor folosind șuruburi metrice. Grinzile au fost poziționate și sudate pe întreg perimetrul. După finalizarea structurii metalice, panourile au fost instalate. Pentru a avea suficient spațiu pentru a conecta fiecare panou la circuitele de apă, a fost menținut un decalaj de 600 mm între panouri și tavan. După poziționarea fiecărui panou, a fost realizată conexiunea cu apă.

Figura 79. Panouri radiante comerciale (stânga) și InnoWEE (dreapta) instalate în tavan.

Monitorizarea performanței

Sistemul de monitorizare este compus dintr-un senzor microclimatic (temperatură și umiditate), un contor de energie termică (debitmetru, temperatura de intrare și ieșire) pentru sistemul radiant și o stație meteo în grădina din afara clădirii. Campaniile cu termometru Globe au fost desfășurate în timpul sezonului de iarnă și vară pentru a calcula starea termo-higrometrică interioară (PMV și PPD).

Figure 80. Echipamente de monitorizare pentru măsurarea performanței panourilor de tavan radiant

5. Modelarea Energetica a Cladirilor (BEM) și site-uri experimentale virtuale

Scopul principal care trebuie atins în sarcina legată de modelarea energetică a clădirilor în proiectul InnoWEE a fost identificarea celor mai bune soluții pentru o instalare ușoară și dezamblarea panourilor pe baza evaluării arhitecturale și a costurilor. În acest scop trebuie efectuată o colectare adecvată de date și stabilirea cerințelor finale ale site-urilor demo reale. Datele sunt utilizate pentru optimizarea soluțiilor prin modelarea performanței lor energetice pentru elaborarea proiectului proiectului pentru fiecare clădire demo.

Figure 81. Corelații între WP4 și alte WP ale proiectului InnoWEE

5.1. Evaluarea tehnologiei de instalare/demontare, a metodologiei și monitorizarea panourilor

Trei tipuri de panouri geopolimerice InnoWEE au fost instalate în 4 clădiri demo. Fiecare instalație a fost analizată și evaluată, pe baza timpului și a costurilor necesare pentru efectuarea procesului.

ETIC FAÇADE	VENTILATED FAÇADE	RADIANT PANELS
<ul style="list-style-type: none"> Panel to be glued on the vertical wall with mortar Mechanical fixing with thermal break fasteners Silicon sealing to cover joints between panels Metal flashing installation 	<ul style="list-style-type: none"> Wall anchoring system Panels on-site drilling Levelling and mechanical fixing of panels Metal flashing installation 	<ul style="list-style-type: none"> To be mounted in common systems for false ceilings Test installation not carried out Conventional fasteners and anchoring systems suitable

Figura 82. Rezumatul metodologiei de instalare a panourilor InnoWEE

Evaluarea instalației este prezentată mai jos, unde costurile sunt raportate numai la operațiunile de instalare. Alți factori care afectează prețul final al produselor sunt: locul de instalare, arhitectura clădirii, starea de conservare.

Pentru o evaluare eficientă a costurilor, trebuie să fie luați în considerare toți factorii care afectează prețul final al produselor:

- Locul de instalare: Fiecare dintre țările în care au fost instalate panourile are diferite istorii, tradiții, cai spre dezvoltare, aspecte politice și economice. Din acest motiv, nu este posibil să

existe costuri aliniate pentru fiecare loc, deoarece acestea variaza in functie de evolutia fiecaruia.

- Forta de muna : prezinta costuri diferite in functie de tara. In Belgia, costurile fortei de munca sunt ridicate, in Italia sunt moderate, iar in Grecia si Romania sunt foarte mici.
- Geometrie: geometria cladirilor variaza de la un caz la altul. Unele cladiri au geometrii simple, altele sunt mai complexe, unele au console sau adancituri si altele au colturi.
- Ferestre: Unele cladiri au ferestre pe fatade, deci necesita o atentie majora asupra taierii si fixarii panourilor.

Panouri „ETICS-like”

Panourile „ETICS-LIKE” au fost instalate in doua locatii reale, dupa testul de instalare pe un perete de beton armat. Avantajele panourilor „ETICS-like” depind de mai multi factori si se schimba in raport cu tipul cladirii si locul in care este amplasata cladirea.

Pentru panourile „ETICS-LIKE”, avantajele sunt legate de faptul ca exista o singura faza de instalare, iar instalarea in sine este mai simpla decat un sistem ETICS traditional. Numarul de fixari este redus, iar rezultatul estetic este mai bun decat unul traditional.

In urma instalarii experimentale facute, putem concluziona ca structura cladirilor a avut un rol fundamental in termeni de timp si costuri. In Padova, unde structura cladirii era o structura usoara din panouri sandwich, a fost necesara predispunerea unui numar mare de fixari si bare de trecere pentru a asigura fixarea panourilor. Mai mult, din aceleasi considerente, a fost necesara utilizarea unei paste adezive adezive, pentru a asigura izolarea optima.

La București si la Voula instalarea a fost mai usoara decat la Padova, deoarece structurile cladirilor erau pereti traditionali din brici sau beton. Dificultatile au fost legate de geometria cladirilor - prezenta ferestrelor si colturilor.

Timpul mediu de instalare pe panou, avand in vedere o tendinta medie a timpului de instalare pentru Padova si Bucuresti, ar putea fi considerat de 5÷10 minute pe panou, ceea ce inseamna aproximativ 10÷25 min/m².

Timpul necesar pentru o solutie ETICS traditionala poate fi considerat aproximativ 40 min/m². In ceea ce priveste costurile de instalare, solutia InnoWEE costa aproximativ 20-30 €/m², in functie de mai multi factori. Un pret traditional poate fi considerat aproximativ 30 €/m².

Luând în considerare, de asemenea, factori specifici de instalare, cum ar fi: schele, costuri de sănătate și siguranță și chiar costuri de design, costurile soluțiilor Innowee sunt prevăzute a avea o variatie între 54,00-97,36 €/m². Costurile de instalare depind și de caracteristicile clădirii, de costurile locale ale forței de muncă, generând o gamă largă de variații.

Principalele avantaje ale solutiei InnoWEE in termeni de timp in comparatie cu o solutie traditionala sunt urmatoarele:

- Panouri prefabricate;
- Pentru instalarea panourilor sunt necesari doar cativa pasi;
- Metoda de instalare foarte simpla;
- Panourile cantaresc putin si se manipuleaza usor, deoarece sunt mici.

Panouri ventilate

Panouri ventilate au fost instalate în Padova și în Voula, după testarea experimentală a instalării pe un perete de beton armat din site-ul pilot din Padova. Avantajele panourilor ventilate depind de mai mulți factori și se modifică în raport cu tipul clădirii și locul în care este amplasată clădirea.

În clădirea din Padova, instalarea panourilor a durat mai mult decât în alte locații, din cauza structurii existente a clădirii. De fapt, structura site-ului pilot este realizată din pereți din panouri sandwich foarte ușori, deci a fost necesară proiectarea și montarea unei structuri secundare pe care atarnă panourile. În plus, toate panourile trebuiau tăiate manual pe șantier.

Problema critică a fost proiectarea și montarea unei structuri secundare, necesare din motive structurale, care a presupus mai mult timp și costuri mai mari.

Cealaltă fază care a necesitat mai mult timp a fost forarea manuală a panourilor - această operație a necesitat un nivel ridicat de precizie.

Oricum, principalul avantaj al soluției InnoWEE, în comparație cu una tradițională este reprezentat de greutatea mică și implicit manevrabilitatea ușoară a panourilor prefabricate.

Din instalările experimentale efectuate în diferitele demo site-uri, a fost posibil să se estimeze timpul necesar și costurile suportate, astfel încât acestea să poată fi comparate cu timpul și costurile soluțiilor similare prezente pe piață.

Desigur, este necesar să se ia în considerare caracteristicile diferite ale clădirilor, implicit pași diferiți pentru finalizarea instalatiei. Chiar și costul, după cum s-a spus deja, variază din mai multe motive: tipologia construcției, metodele de instalare, costul forței de muncă.

Din rezultatele obținute se poate defini un timp mediu de instalare pe panou de 5÷15 minute, ceea ce înseamnă aproximativ 10÷30 min/m². Timpul necesar pentru o față ventilată tradițională poate fi considerat de aproximativ 20 min/m².

În ceea ce privește costul instalării, soluția ventilată InnoWEE costă aproximativ 20-40 €/m², cu excepția sistemului de ancore care variază foarte mult în funcție de structura clădirii. Un pret tradițional al unei fațade ventilate poate fi considerat aproximativ 30 €/m².

Pentru soluțiile de placare ventilate, în proiectul nostru am luat în considerare factori specifici de instalare, cum ar fi: schele, costuri de sănătate și siguranță și chiar legate de design, astfel încât gama costurilor pentru panourile InnoWEE este prevăzută să fie între 54,00-97,36 €/m², fără sistem de ancorare. Costurile de instalare depind, de asemenea, de caracteristicile clădirii, de costurile locale cu forța de muncă etc., generând o gamă largă de variații.

Principalele avantaje ale soluției ventilate InnoWEE în termeni de timp în comparație cu o soluție tradițională sunt următoarele:

- Panouri prefabricate;
- Metoda de instalare ușoară;
- Panourile cântăresc puțin și se manipulează ușor, deoarece sunt mici.

Panouri prototipuri

Panourile de prototipuri au fost monitorizate după instalare pe site-urile demonstrative, pentru a evalua condițiile climatice externe ale produselor. Lecțiile învățate din acele fisuri văzute în prototipuri permit o performanță mai bună în demonstrații reale.

În timpul acestei faze a proiectului, panourile au fost monitorizate în legătură cu potențialele daune, defecțiuni și modificări de culoare în timpul utilizării lor.

Rezultatele monitorizării pot fi rezumate după cum urmează:

- **Crăpăturile și deteriorarea materialelor**
 - Panouri “ETICS-like”: o serie de fisuri au crescut ușor;
 - Panouri de fațadă ventilate: au apărut noi fisuri, iar cele anterioare s-au extins;
- **Variații de culoare**
 - Panouri “ETICS-like”: culoarea panourilor naturale a rămas neschimbată;
 - Panouri de fațadă ventilate: Culoarea panourilor a rămas neschimbată.

5.2. Modelarea performanței energetice a diferitelor produse

În cadrul modelării performanței energetice, au fost simulate diferite scenarii pentru fiecare site demo:

- Scenariul 0: condițiile actuale ale clădirilor demo,
- Scenariul 1: comportamentul demonstrațiilor după implementarea soluțiilor InnoWEE,
- Scenariul 2: optimizare și analiză a sensibilității.

Table 6. Informații rezumat despre fiecare demo site real

Tip Pilot	Descriere	Locatie	Solutie InnoWEE
Pilot	Pilot site (Casa Pilot CNR)	Italia (Padova)	Fațadă ventilată Tavan radiant „ETICS-like”
Istoric	Vechea primărie a municipiului Voula	Grecia (Voula)	“ETICS-like” Fatada ventilata
Nou	Casă ecologică rezidențială, Putte-Mechelen	Belgia (Putte)	Tavan radiant
Existent	Centrul de îngrijire rezidențială Don Orione, Voluntari	Romania (Bucuresti)	“ETICS-like”

Site pilot Italian

Casa Pilot este o cladire situata in interiorul zonei Consiliului National de Cercetare din Padova, Italia. A fost construita in jurul anului 1993 ca o cladire de birouri cu un singur etaj, iar structura este realizata din pereti prefabricati. Casa Pilot a fost folosita ca birou pana in 2016 cand persoanele care folosesc structura au fost relocate in alte locatii din zona. Planul cladirii este aproape patrat, cu o suprafata ușor mai mare de 70 m² si o orientare apropiata de nord-sud. Cladirea cuprinde trei camere principale, o camera mica, o baie si un coridor pentru un volum total de aproape 200 m³.

Planul initial al cladirii cuprinde trei camere principale (zonele A, B, C) si o zona care acopera o camera mica, o baie si un coridor (zona D). Planul cladirii, cu indicarea camerelor, este prezentat in Figura 83.

Figura 83. Zonele site-ului pilot in care au fost instalate diferite panouri

Zona A - Panouri „ETICS-LIKE”: reducerea necesarului de energie cu 10% in sezonul cald si 15% in sezonul rece

Zona B - fatada ventilata: reducere de 1% in anotimpurile de iarna si vara, datorita transmisiei optime a peretelui existent.

Zona C - panouri radiante: panourile instalate sunt suficiente pentru a încălzi toată camera până la 20°C necesară în sezonul de iarnă și până la 26°C necesară în sezonul de vară, crescând performanțele față de fan-coilul instalat anterior.

Figura 84. Reducerea consumului de energie cu modificarea grosimii EPS

Demo site istoric Grecesc

Primăria Orașului Vouliagmeni detine o cladire istorica situata in parcul unei zone rezidentiale din Municipiul Voula-Vouliagmeni, Grecia. Constructia a fost proiectata la sfarsitul anilor saizeci si este compus din doua etaje si un subsol partial. Toate detaliile constructiilor, nivelurile de activitate, castigurile interne, datele meteo si proiectarea HVAC au fost aplicate simularii.

Figura 85. Cladirea Model – Municipiul Orasului Voula

Figura 86. Constructia Primariei Existente din Voula

Figura 87. Modelul cladirii Calea Soarelui - Primaria Voula

Conform metodologiei IPMVP, simularea cladirii trebuie ajustata, "calibrata", astfel incat rezultatele sa se potriveasca atat cu necesitatea, cat si cu datele de consum din facturile lunare de utilitati, in

limita toleranțelor acceptabile. Este un detaliu bine cunoscut faptul ca modelele comportamentale au un impact considerabil asupra consumului real. Prin urmare, exista o eroare procentuala intre datele masurate si rezultatele de simulare care se bazeaza pe indicatori predictivi. Au fost aplicate o serie de proceduri pentru a remedia diferenta de performanta dintre facturile de energie electrica furnizate si modelul cladirii. Rezultatele calibrării sunt prezentate in graficul de mai jos (Figura 88).

Figura 88. Calibrarea modelului cladirii cu date masurate

Atat panourile „ETICS-like”, cat si fatada ventilata sunt integrate in modelul de cladire existent pentru a obtine economiile de energie ale acestor efecte. Biroul 1 si Biroul 2 de la parter sunt date ca zone selectate pentru efectuarea analizei.

Figura 89. Camerele de pe site-ul demonstrativ cu panouri „ETICS-like” si ventilate, pe peretii exteriori.

Rezultatele comparării stării cladirii existente cu cladirea renovata arata o imbunatatire anuala totala a performantei energetice pentru ambele solutii. Simularea dinamica anuala afisează o economie de energie de 10,41% kWh/an pentru Office 1 si 2,44% kWh/an pentru Office 2.

Figura 90. Incarcari termice ale Constructiei Primariei Voula inainte si dupa izolatia ETICS

Mai mult, economiile de energie anuale cu diferite izolatii „ETICS-like” au fost calculate in functie de grosimea stratului de izolatie. Conform rezultatelor, se poate concluziona:

- Consumul de energie electrica poate creste cu mai mult de 8 cm de izolatie, datorita cresterii cererii de racire
- 8 cm de izolatie vor oferi o rentabilitate in aproximativ treisprezece ani, luand in considerare preturile date. Analiza rentabila a solutiilor presupune:
 - Costul energiei electrice: 0,16 €/kWh,
 - Inflatia asupra costului energiei electrice: 3%.

Figura 91. Economii anuale de energie in functie de grosimea EPS in panourile InnoWEE „ETICS-like” din site-ul demonstrativ grecesc

Figura 92. Economii de costuri in functie de grosimea EPS in panourile InnoWEE „ETICS-like” din site-ul demonstrativ grecesc.

In ceea ce priveste fatada ventilata, nu exista o perioada de recuperare sensibila, deoarece prima investitie de capital este considerabil ridicata in comparatie cu economiile de energie pe care le ofera. Asa cum s-a descris anterior, se recomanda o izolatie exterioara a peretelui impreuna cu fatada ventilata pentru a evita condensarea. Urmatorul grafic liniar prezinta economiile de energie potentiale legate de grosimea acelei izolatii de $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$. Exista o scadere relevanta a consumului de energie prin adaugarea a 4 si 6 cm de izolatie. Cu toate acestea, creste usor de la 6 la 10 cm.

Figura 93. Fatada ventilata inclusiv izolatia exterioara a peretilor

Demo site Belgian

In site-ul experimental din Belgia, Eco-House, panourile radiante din tavan au fost comparate cu panourile radiante din tavan InnoWEE.

Figura 94. Camera analizata cu panourile radiante.

Avand in vedere ca acest demo-site a fost recent finalizat, rezultatele simularilor vor fi verificate dupa o perioada de testare. Termostatul camerei analizate a fost setat la 20°C pentru ambele cazuri si din graficul de mai jos (Figure 95). Este imediat clara imbunatatirea performantei energetice.

Figure 95. Valorile orare pentru o perioada de incalzire a temperaturii camerei folosind fie panourile comerciale/traditionale, fie panourile InnoWEE si puterea furnizata de acestea.

Demo Site Romanesc

Site-ul demonstrativ situat in Romania este o camera multifunctionala intr-o casa de ingrijire rezidentiala pentru persoane in varsta si orfani cu dizabilitatii fizice si de invatare. Cladirea cu un singur etaj are un design de forma dreptunghiulara si o structura simpla la parter, cu o structura din grinzi si stalpi de beton. In demo-ul site-ul romanesc, panourile „ETICS-like” au fost instalate pe doi pereti exteriori ai camerei de depozitare a cladirii.

Figura 96. Planul demo site-ului romanesc cu camera de depozitare

In ceea ce priveste sistemul HVAC, nu exista sistem de incalzire sau racire la fata locului si ocuparea este excesiv de mica. Prin urmare, nu exista un consum real asociat si va fi luata in considerare numai necesitatea cladirii. Deoarece nu sunt disponibile date ale contorului, nu este posibila calibrarea modelului cladirii ca in cazurile anterioare. Cu toate acestea, compararea cererii de incalzire cu o cladire standard cu caracteristici similare in acelasi scenariu arata ca valoarea se incadreaza in intervalul de valabilitate.

Implementarea rezultatelor panourilor „ETICS-like”, prezinta economii totale de energie de 20%, dupa cum se poate vedea in tabelul de mai jos.

Tabel 7. Comparatie intre necesitatea de caldura a camerei de depozitare inainte (scenariul 0) si dupa (scenariul 2) instalarea panourilor InnoWEE

Luna	Camera de depozitare existenta – scenariul 0	Camera depozitare cu panouri instalate – scenariul 2
	Caldura [kWh]	Caldura [kWh]
Ianuarie	375.09	296.80
Februarie	222.16	173.97
Martie	63.08	41.61
Aprilie	1.52	1.01
Mai	0	0
Iunie	0	0
Iulie	0	0
August	0	0
Septembrie	0	0
Octombrie	12.22	7.67
Noiembrie	118.16	86.28
Decembrie	302.69	238.25
TOTAL [kWh/yr]	1,094.92	845.59
TOTAL [kWh/m²yr]	49.77	38.43

Pentru a studia pe deplin potentialul designului imbunatatit, a fost evaluata instalarea panourilor „ETICS-like” cu diferite grosimi de izolatie. Proiectarea trebuie optimizata cu parametrii realisti si rentabili, ajungand la un compromis intre costurile si performanta energetica. Designul se bazeaza pe:

- Reducerea cererii de energie
- Optimizarea grosimii izolatiei
- Aspecte economice, costuri de investitii.

Grosimea (cm)	Cererea de energie (kWh/an)	Economii
0	1094.92	0.00%
2	1011.88	7.58%
3	971	11.32%
5	915.47	16.39%
6	895.24	18.24%
7	877.89	19.82%
8	863.87	21.10%
9	851.31	22.25%

Figura 97. Economia totala anuala de energie pentru diferite grosimi de izolatie

Primul grafic de mai sus ilustreaza economiile anuale de energie cu diferite grosimi ale materialului izolant. Este evident ca cererea se reduce odata cu cresterea grosimii. Aceasta reducere merge de la 7,58% pentru 2 cm pana la 22,25% pentru 9 cm. Cu toate acestea, este remarcabil atat din figura, cat si din tabel ca procentul estimat de economisire a energiei devine din ce in ce mai putin vizibil peste 6 cm de izolatie. De fapt, aceste economii cresc usor cu 2,43% intre 7 cm si 9 cm adaugat.

Figura 98. Fluxul de numerar cumulat pentru Demo Site-ul din Romania

In ceea ce priveste fluxul de numerar acumulat, se poate concluziona ca instalatia „ETICS-like” este recuperata in 16 ani cand sunt instalati 2 cm de izolatie. Cu toate acestea, scenariul nu este profitabil cand se ia in considerare o izolatie de peste 7 cm.

Aceste analize se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

- Costul energiei electrice: 0,099 €/kWh,
- Inflatia asupra costului energiei electrice: 3%.

5.3. Evaluare higrotermala

Calcululele simplificate ale fluxului de caldura unidimensional nu iau in considerare impactul punctilor termice, cum ar fi consolele de sustinere ale sistemului InnoWEE. Pentru o evaluare mai precisa a performantei termice si a riscului de condensare a suprafetei sau de crestere a mucegaiului, a fost efectuata modelarea numerica tridimensionala. A fost evaluata o gama de grosimi diferite de izolatie termica, aceasta fiind plasata pe suprafata exterioara a peretelui original orientat spre cavitatea ventilata.

Factorul de temperatura (definit in ISO 13788) a fost utilizat ca punct de referinta pentru evaluarea riscului de condensare a suprafetei sau de crestere a mucegaiului. Temperatura interna a suprafetei se afla intr-o scala de la 0 (temperatura aerului extern) la 1 (temperatura aerului intern) intr-o stare de echilibru, cu valori mai mici care indica un risc mai mare de condens. Pragurile de risc depind de climatul extern si de conditiile ambientale interioare. Ca abordare conservatoare, a fost selectata cea mai vulnerabila cladire demonstrativa, care este demo-ul site-ul din Voula, cu 0,62 ca cel mai rau caz. Toate cazurile cu izolatie au un factor de temperatura de peste 0,80 si, prin urmare, sunt considerate sigure.

ISO 13788 (A.1)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Temperature [°C]	20.0	20.0	20.0	20.0	23.9	25.7	27.2	26.5	24.4	22.0	20.0	20.0
Saturation vap. pressure [Pa]	2337	2337	2337	2337	2964	3300	3605	3460	3045	2642	2337	2337
Relative humidity [%]	52.3	54.5	57.4	62.5	67.8	71.4	74.4	73.0	68.7	64.0	57.9	54.4
Vapour pressure [Pa]	1222	1274	1341	1461	2010	2356	2682	2526	2092	1691	1353	1271
Critical relative humidity [%]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Critical vapour pressure [Pa]	1528	1592	1677	1826	2512	2946	3353	3157	2615	2114	1691	1589
Min. Surf. temperature [°C]	13.3	13.9	14.7	16.1	21.2	23.8	26.0	25.0	21.8	18.4	14.9	13.9
Min. temperature factor [-]	0.62	0.61	0.58	0.48	0.55	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.58	0.61

Figura 99. Evaluare higrotermică EN ISO 13788:2012

In ceea ce priveste performanta termica, fara goluri de aer in jurul suportului de sprijin, puntea termica determina o crestere de 8-14% a valorii U, ceea ce este considerat rezonabil. Cu toate acestea, cu goluri de aer din jurul ancorelor, valoarea U creste cu 25-70%, provocand o reducere semnificativa a performantei termice generale. De aceea, se recomanda utilizarea izolanților flexibili si infasurarea lor cu grija in jurul suporturilor de sprijin pentru a preveni astfel de goluri de aer.

Figura 100. Fatada ventilata: fara izolatie (stanga),cu izolatie de 60 mm si fara spatiu in jurul ancorei (centru), cu izolatie de 60 mm si cu spatiu de aer in proiectia ancorei (dreapta)

5.4. Realizări InnoWEE și proiectarea pentru fiecare demo

În tabelele de mai jos sunt prezentate realizările InnoWEE în ceea ce privește economiile de energie și economiile de emisii de CO₂.

Tabel 8. Realizări de energie InnoWEE

Scenariu	Linia de bază (energia finală)		Renovări INNOWEE			
	Cerere de încălzire [kWh/m ² ·yr]	Cerere de răcire [kWh/m ² ·yr]	Cerere de încălzire [kWh/m ² ·yr]	Scadere [%]	Cerere de răcire [kWh/m ² ·yr]	Scadere [%]
Italia(ETICS, zone A)	45.77	0.8	40.95	11.8	0.69	18.8
Italia(VF, zone B)	41.62	1.03	41.08	1.13	1.02	0.97
Grecia(ETICS)	52.75	40.39	35.83	32	40.85	-1.1
Grecia (VF)	42.99	40.73	39.32	8.5	41.18	-1.1
Romania	49.77	0	39.90	20	0	-

Tabel 9. Realizări InnoWEE CO₂

Scenariu	Linia de bază (energia finală)		Renovări INNOWEE			
	Cerere de încălzire [g/kWh·yr]	Cerere de răcire [g/kWh·yr]	Cerere de încălzire [g/kWh·yr]	Scadere [%]	Cerere de răcire [g/kWh·yr]	Scadere [%]
Italia (ETICS)	339.45	6.08	303.73	10.5	5.14	15
Grecia (ETICS)	1088.27	920.77	739.76	32	928.73	0.86
Grecia (VF)	626.61	657.92	573.20	8.5	664.07	-0.93
Romania	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

În scopul definirii proiectului specific de reabilitare pentru fiecare sit demo, este necesară o validare a noilor produse la scară reală. Pentru aceasta, a fost efectuată o analiză a caracteristicilor fiecărui site demo pentru a înțelege detaliile specifice pentru elaborarea proiectelor de instalare a panourilor. A fost realizat pe baza informațiilor colectate anterior, în special:

- localizare geografică,
- risc seismic,
- expunere,

- utilizare,
- instalații de instalații.

Pe lângă analiza de mai sus, proiectarea proiectului a inclus și:

- Prezentarea scenariului aprobat pentru instalare,
- Propunere de instalare pentru fiecare site demo,
 - Etape de instalare,
 - Materiale și cantități utilizate,
 - Panouri uzate - număr, culoare,
 - demontarea pașilor,
- Organizarea site-ului,
- Evaluarea generală a riscurilor pentru sănătate și siguranță,
- Impactul asupra mediului și măsurile de atenuare.

6. Evaluarea ciclului de viață

Cercetătorii, factorii de decizie politică și companiile se concentrează din ce în ce mai mult pe reducerea impactului ecologic al clădirilor și materialelor implementate în acestea. Evaluarea ciclului de viață (ACV) este o tehnică standardizată care abordează impactul asupra mediului asociat cu diferite etape ale ciclului de viață al unui produs. Aceste etape includ extracția materiei prime, livrarea resurselor extrase la fabrică, prelucrarea și fabricarea materialului produsului, transportul la șantier și faza de instalare, utilizarea produsului, reparația și întreținerea și, în cele din urmă, reutilizarea, reciclarea sau eliminarea finală a produsului, inclusiv beneficiile produsului dincolo de ciclul său de viață, în următorul sistem al produsului (ISO14040: 2006, ISO14044: 2006, EN 15804). În domeniul gestionării CDW, LCA a fost aplicat pentru a investiga performanța strategiilor generale de gestionare a CDW și a instalațiilor de reciclare CDW, pentru a compara materialul natural cu materialul reciclat din CDW, pentru a analiza diferite scenarii de sfârșit de viață pentru clădiri și elemente de construcție și pentru a evalua electricitatea producție de la CDW (Bovea și Powell, 2016).

LCA constă din patru faze distincte:

- **faza de definire a scopului și scopului**, care stabilește contextul studiului prin definirea unității funcționale, a limitelor sistemului și a oricăror ipoteze și limitări ale studiului
- **faza de analiză a inventarului**, care creează un inventar al fluxurilor de intrare și ieșire către și din sistemul studiat, cum ar fi intrările de apă, energie și materii prime și ieșirile (emisiile) în aer, uscat și apă
- **faza de evaluare a impactului**, care vizează evaluarea semnificației și amplitudinii impactului potențial asupra mediului pe baza rezultatelor fluxului de analiză a inventarului
- **faza de interpretare**, în care rezultatele rezultatelor fazei de analiză a inventarului și / sau a fazei de evaluare a impactului sunt rezumate și evaluate în raport cu obiectivul și sfera definite a studiului.

Evaluarea ciclului de viață ca metodă are unele limitări, dar poate fi utilizată ca un instrument eficient pentru a defini unele tendințe comune. LCA în studiul nostru (**cazul materialelor bazate pe CDW reciclate**) se concentrează pe:

- Modelare detaliată în amonte,
- Bună definire a scenariilor,
- Abordarea metodologiei pentru diferite scenarii de sfârșit de viață,
- Definirea limitelor adecvate ale sistemului.

6.1. Metodologia LCA

Scopul analizei LCA din cadrul proiectului InnoWEE este de a investiga impactul asupra mediului asociat cu diferite etape ale ciclului de viață al panourilor geopolimerice prefabricate realizate din fracțiuni mari de deșeuri de construcții și demolări reciclate (CDW). Au fost luate în considerare trei panouri geopolimerice prefabricate diferite: (i) panou „ETICS-like”, (ii) panou de placare pentru fațade ventilate și (iii) panou radiant.

Analiza se bazează pe unitatea declarată a produsului considerat. Unitatea declarată utilizată este de 1 m² din panoul geopolimeric prefabricat considerat, adică panoul de fațadă „ETICS-like”, panoul de placare pentru fațade ventilate și panoul radiant.

Acest studiu LCA se bazează pe principiul “analiza holistică” și ia în considerare întregul ciclu de viață al panourilor geopolimerice prefabricate, adică etapa produsului (A1-A3), etapa procesului de construcție (A4-A5), etapa de utilizare (B1-B7), sfârșitul -etapa de viață (C1-C4) și beneficii și sarcini dincolo de limita sistemului (D). Modulele (A1-D) sunt definite în EN 15804.

Etapa produsului constă în (i) producția de materiale, inclusiv extragerea materiilor prime, (ii) transportul materialelor la fabrica de producție a panourilor, (iii) producerea panourilor geopolimerice prefabricate, care include amestecarea materialelor constitutive, turnare, întărirea, demolidarea, uscarea, asamblarea și, în final, ambalarea și depozitarea panourilor geopolimerice prefabricate produse. Consumul de energie (de exemplu amestecare, turnare, întărire, transport în interiorul instalației etc.) și apă (de exemplu apă pentru curățare etc.) în procesul general de producție este, de asemenea, luat în considerare.

Etapa procesului de construcție constă în transportul panourilor către șantier (adică modul A4) și instalarea panourilor (adică modulul A5). A fost selectată o distanță de transport de 200 km și toate materialele de susținere utilizate în procesul de instalare (de exemplu elemente de fixare, mortar, ancore ale corpului etc.) au fost incluse în modelul LCA.

Odată ce panourile sunt instalate, începe **etapa de utilizare** a panourilor geopolimerice prefabricate. În speranța de viață de 30 de ani a panourilor, sunt necesare niște lucrări de întreținere (B2) și reparații (B3). Un scenariu de curățare a panourilor cu apă și un agent de clătire la fiecare cinci ani a fost utilizat pentru modulul B2 și reparații minore cu un compus de etanșare la fiecare zece ani pentru modulul B3. Nu este necesară altă mediere.

Conceptul de **etapă de sfârșit de viață** aplicat presupune că partea de geopolimer a panoului ar putea fi reciclată și utilizată ca înlocuire a agregatului virgin în patul rutier, în timp ce părțile nereciclabile ale panoului (de exemplu EPS etc.) ar fi aruncate la depozitul de deșeuri. Nu există impacturi asociate cu demolarea panourilor (adică modulul C1), deoarece demolarea se face manual. Părțile nereciclabile (de exemplu, EPS etc.) au fost transportate la depozitul de deșeuri (adică modulul C4), distanța de transport fiind setată la 50 km. Rata de reciclare a geopolimerului a fost stabilită la 70%, ceea ce înseamnă că 70% din geopolimerul obținut după procesul de demolare a fost transportat la fabrica de reciclare (adică modulul C3), în timp ce 30% a fost transportat la depozitul de deșeuri (adică modulul C4). Distanța de transport până la instalația de reciclare (adică modulul C2) a fost, de asemenea, stabilită la 50 km. În instalația de reciclare, geopolimerul este zdrobit la dimensiunea necesară a particulelor (adică modulul C3).

Când se ajunge la starea de sfârșit a deșeurilor, se presupune că HDG zdrobit va fi utilizat în baza drumului, ceea ce ar evita utilizarea materialului virgin pentru construcția drumurilor. Prin urmare, **beneficiile și încărcările dincolo de etapa limită a sistemului** (adică modulul D), includ impactul transportului către șantierul rutier și beneficiile (semn negativ) datorate înlocuirii materialului virgin în construcția drumului. Distanța de transport până la șantierul rutier a fost stabilită la 50 km. Materialul secundar (adică geopolimerul reciclat) nu are aceeași calitate ca materialul virgin. Prin urmare, a fost aplicat un factor de corecție a valorii pentru a lua în considerare diferența de calitate a materialului. S-a aplicat o valoare de 0,5 pentru factorul de corecție a valorii, ceea ce înseamnă că beneficiile calculate datorate înlocuirii materialului virgin sunt multiplicare cu factorul de corecție a valorii de 0,5.

6.2. Inventarul ciclului de viață (LCI)

Software-ul de modelare GaBi a fost utilizat pentru realizarea studiului LCA (thinkstep, 2019b), GaBi fiind unul dintre cele mai utilizate programe software în domeniul modelării LCA (Herrmann și Moltesen, 2015). Abordarea modelării LCA este o combinație de date furnizate în inventarul bazei de date și modelarea individuală în amonte. Extracția și prelucrarea materiilor prime, prelucrarea materialelor secundare, livrarea materialelor și producția și furnizarea de energie și apă au fost modelate pe baza datelor de inventar date în baza de date GaBi Professional. Cu toate acestea, trei materiale de intrare nu sunt ușor disponibile în baza de date GaBi Professional: metakaolin, silicat de potasiu și CDW, care reflectă compoziția reală a CDW utilizat. Prin urmare, acestea au fost modelate separat în procesul de modelare LCA din amonte.

Modelare LCA în amonte:

- Metakaolin: producția se bazează pe zdrobirea caolinului în polizor, uscarea ulterioară a caolinului zdrobit și calcinarea caolinului zdrobit în metakaolin într-un furnal.
 - Principalele intrări pentru modelul LCA din amonte: caolin și cerințe de energie.
- Silicat de potasiu: o producție hidrotermală de soluții de silicat de potasiu se bazează pe reacția unei surse de dioxid de siliciu cu hidroxid de potasiu apos.
 - Principalele intrări pentru modelul LCA din amonte: hidroxid de potasiu, sursă de dioxid de siliciu (de exemplu, nisip de silice), necesități de energie și apă.
- Deșeuri din construcții și demolări (CDW): în studiul LCA al CDW au fost aplicate diferite metode pentru calcularea sarcinilor ecologice ale deșeurilor. În calculul final, metoda de tăiere a fost utilizată pentru a modela conținutul reciclat, ceea ce înseamnă că materialele secundare sau reciclate au doar impactul proceselor de reciclare.
 - Principalele intrări pentru modelul LCA din amonte: cerințe de energie și apă.

6.3. Evaluarea impactului ciclului de viață (LCIA)

Evaluarea impactului asupra mediului a fost calculată la nivelul punctului de mijloc cu metoda de evaluare a impactului CML 2001. Metoda de evaluare a impactului CML 2001 restricționează modelarea cantitativă la etapele timpurii ale lanțului cauză-efect pentru a limita incertitudinile, rezultatele fiind grupate în categorii de puncte medii în funcție de mecanisme comune (de exemplu, schimbările climatice) sau grupări acceptate în mod obișnuit (de exemplu, ecotoxicitate) (Guinée, 2002). Principiile principale care stau la baza metodologiei CML 2001 se bazează pe standardele ISO 14040 și 14044, iar factorii de caracterizare sunt actualizați atunci când sunt disponibile noi cunoștințe cu privire la nivelul substanței (de exemplu, ultimele date de actualizare până în ianuarie 2016) (thinkstep, 2019b). Rezultatele metodei de evaluare a impactului CML 2001 pot fi prezentate în termeni de potențiale de impact diferite. Totuși, metoda de evaluare a impactului CML 2001 nu evaluează cererea de energie primară (adică energia primară din resurse regenerabile și neregenerabile) și utilizarea totală a apei dulci (adică consumul de apă dulce). Prin urmare, cererea de energie primară și utilizarea totală a apei dulci au fost evaluate separat în cadrul software-ului de modelare GaBi. Potențialul de impact diferit și cererea de energie calculate în ACL sunt prezentate în Table 10.

Table 10. Categoriile de impact LCA și unitățile utilizate pentru caracterizarea lor

Categoria de impact	Abreviatii	Unitate
Potențial de încălzire globală	GWP	[kg CO2 eq.]
Potențial de încălzire globală, cu excepția carbonului biogen	GWP excl. biog. carbon	[kg CO2 eq.]

Potențial de acidificare	AP	[kg SO ₂ eq.]
Potențial de eutrofizare	EP	[kg PO ₄ -3 eq.]
Potențial de toxicitate umană	HTP	[kg DCB eq.]
Potențial de epuizare a stratului de ozon	ODP	[kg R11 eq.]
Crearea potențialului de ozon fotochimic	POCP	[kg Ethene eq.]
Potențial de ecotoxicitate acvatică în apă dulce	FAETP	[kg DCB eq.]
Potențial de ecotoxicitate acvatică marină	MAETP	[kg DCB eq.]
	TETP	[kg DCB eq.]
Epuizare abiotică (elemente)	ADP el.	[kg Sb eq.]
Epuizare abiotică (fosilă)	ADP fos.	[MJ]
Energia primară din resurse neregenerabile	PENRT	[MJ]
	PERT	[MJ]
Consumul de apa dulce	APA	[kg]

6.4. Interpretarea LCA

Figura 101 prezintă impactul asupra mediului asociat cu diferite etape ale ciclului de viață al panoului prefabricat „ETICS-like”. Din Figura 101 se poate observa că etapa produsului (adică modulele A1-A3) contribuie cel mai mult la amprenta de mediu a panoului geopolimeric prefabricat considerat. Cealaltă etapă a ciclului de viață care are un impact mai semnificativ asupra mediului este etapa procesului de construcție (adică modulul A5) în termeni de ADP el. și HTP. Toate celelalte etape ale ciclului de viață au un impact minim asupra performanței de mediu a panourilor geopolimerice prefabricate.

Figura 101. Rezultatele LCA pentru panouri “ETICS-like”

În mod similar, Figura 102 arată impactul asupra mediului asociat cu diferite etape ale ciclului de viață al panoului prefabricat de placare geopolimerică pentru fațadele ventilate. Etapa produsului (adică modulele A1-A3) contribuie din nou cel mai mult la amprenta de mediu a panoului geopolimeric prefabricat considerat. Cealaltă etapă a ciclului de viață care are un impact mai

semnificativ asupra mediului este etapa procesului de construcție (adică modulul A5) în termeni de ADP el., HTP, POCP și TETP. Toate celelalte etape ale ciclului de viață au un impact minim asupra performanței de mediu a panoului de placare.

Figura 102. Rezultatele LCA pentru panouri de placare pentru fațade ventilate

În cele din urmă, Figura 103 prezintă impactul asupra mediului asociat cu diferite etape ale ciclului de viață al panourilor radiante geopolimerice prefabricate. Etapa produsului (adică modulele A1-A3) contribuie din nou la amprenta de mediu a panoului geopolimeric prefabricat considerat. Cealaltă etapă a ciclului de viață care are un impact mai semnificativ asupra mediului este etapa procesului de construcție (adică modulul A5) în termeni de ADP el. și HTP. Ca și în alte tipuri de panouri, toate celelalte etape ale ciclului de viață au un impact minim asupra performanței de mediu a panoului radiant.

Figura 103. Rezultatele LCA pentru panouri radiante

Rezultatele prezentate ale modelării LCA au arătat că etapa produsului (adică modulele A1-A3) contribuie cel mai mult la amprenta de mediu a panourilor geopolimerice prefabricate considerate. Prin urmare, orice reducere potențială a sarcinii de mediu asociată cu ciclul de viață al panourilor geopolimerice prefabricate considerate ar trebui să se bazeze în principal pe îmbunătățirile potențiale ale procesului de producție a panoului.

7. Costul ciclului de viață - LCC

Costul ciclului de viață (LCC) este calculat dacă este necesar să se cunoască costul real al unui produs în timp (nu numai costul inițial), deoarece foarte des, costurile care apar pe durata de viață a unui produs depășesc costurile inițiale de producție. În calculul LCC sunt detectate diferite costuri, după cum se poate vedea din Figura 101. Abordarea calculului LCC pentru panourile InnoWEE selectate este o abordare modulară adică descompunerea costurilor în etape individuale ale ciclului de viață, care sunt aceleași ca în LCA.

Figura 104 prezintă schema, prezentând relația dintre costurile întregului ciclu de viață (WLC) al unei clădiri și costurile ciclului de viață (LCC), aplicate pe un produs. Pătratele colorate au fost abordate în analiza LCC a panourilor prefabricate din geopolimeri. Costurile de funcționare și ocupare nu sunt legate direct de produsul InnoWEE și, prin urmare, contribuția este setată la zero.

Figura 104. Scheme de analiză LCC pentru

În Figura 104, este indicat, de asemenea, modul în care este luată în considerare modularitatea ciclului de viață. Există calcule separate ale costurilor de intrare pentru producția (A1-A3), faza de utilizare a instalării (A5) (B1-B7) și faza de sfârșit de viață (C) calculate. B6-B7 sunt setate la zero, deoarece produsul nu consumă energie sau alte substanțe valoroase (de exemplu, apă). Transportul (A4) este omis deoarece este specific pentru fiecare clădire.

În costurile externe, costurile posibile ale emisiilor sunt evaluate, de exemplu, emisiile de CO₂ ar contribui la prețul sistemului, deși sunt alocate în modulul A3. Costul este direct legat de emisiile de CO₂ măsurate de GWP în LCA.

Pentru calcularea LCC pentru produsele InnoWEE, au fost luate în considerare ipoteze specifice:

- costul de producție al prototipurilor este cunoscut și servește ca bază,
- industrializarea este luată în considerare în mod realist,
- costurile de instalare se bazează pe date de proiect și date comparabile
- întreținerea produselor instalate este supusă scenariilor și depinde de locație și de condițiile specifice de utilizare,
- costurile legate de sfârșitul duratei de viață (modulul C): costul demolării, costurile de transport, taxele și taxele (de exemplu, costul eliminării la depozitul de deșuri) se bazează pe prețurile curente;
 - acest cost depinde în mare măsură de amplasarea depozitului de deșuri,
 - în general, crește costul eliminării,
- sunt luate în considerare costurile de mediu, legate de producție (emisiile de CO₂, NO / NO_x și SO₂), dar sunt detectate doar costurile de emisie de CO₂.

Toate ipotezele se bazează pe parametri atent evaluați, oferind un rezultat realist al calculului costului final.

Ambiguitățile care afectează rezultatele finale ale LCC sunt legate în principal de locația clădirii, unde urmează să fie instalate produsele InnoWEE. Factorii majori, care sunt conduși în funcție de locație, sunt (i) costul forței de muncă, (ii) disponibilitatea locală a componentelor specifice și (iii) condițiile climatice care pot afecta (adică scăderea, comparativ cu calculul curent) costurile de întreținere.

În acest calcul, costurile provin fie din datele proiectului în sine, fie (cum ar fi costurile depozitelor de deșeuri) din surse oficiale.

Figura 105. Costul ciclului de viață (LCC) - Rezultate în scenariul de industrializare

Calculul din Figura 105 arată evoluția costului în timp. Este clar că costul inițial al produsului (la momentul 0) este relativ scăzut. Costul instalării (în primul an, indicat cu creșterea LCC în anul 0) depinde de locația specifică. Dacă costul instalării este mai mic (de exemplu, forță de muncă mai ieftină sau suprafață mai mare acoperită), întreaga curbă este deplasată în jos. Costurile, care decurg din faza de utilizare (B1-B5) calculate sunt în siguranță. Optimizarea suplimentară a întreținerii (de exemplu, intervenții generale de întreținere a clădirilor în loc de intervenții particulare) poate reduce costul întreținerii. În ansamblu, datele LCC arată rezultate bune pentru produsele evaluate.

Figura 106. Metodologia pentru evaluarea preliminară a costurilor pentru SRM produs

Evaluarea comportamentului produsului pe parcursul întregului său ciclu de viață constă în evaluarea performanței sale de mediu, utilizând metoda LCA și performanța economică a acestuia, utilizând metoda LCCA. LCA a dezvăluit punctele forte și punctele slabe ale produselor pe bază de InnoWEE HDG. Cu toate acestea, datorită faptului că produsul se află în prezent în faza de dezvoltare care nu include industrializarea completă, se așteaptă o reducere suplimentară a poverilor de mediu. Odată cu industrializarea, este posibilă o optimizare suplimentară în ceea ce privește furnizarea de energie pentru produsele evaluate. Deoarece faza de producție contribuie cel mai mult la aproape toți indicatorii considerați, cea mai mare parte a optimizării se poate face în această fază a ciclului de viață, în special în ceea ce privește furnizarea de energie prin introducerea de energie regenerabilă (de exemplu, energia solară).

Abordarea costului ciclului de viață oferă o perspectivă suplimentară asupra evoluției costurilor în timp și arată că costul de producție nu este în mod explicit dominant. Se arată că costul întreținerii depinde, de asemenea, puternic de locația clădirii, datorită costului forței de muncă, precum și a poverii de mediu a elementelor expuse. Trebuie remarcat faptul că estimările sunt în siguranță în ceea ce privește frecvența intervențiilor.

În general, luând în considerare atât analiza de mediu, cât și analiza costurilor, produsele InnoWEE sunt comparabile cu produse similare de pe piață. Mai mult decât atât, după industrializarea producției, plăcile InnoWEE au un potențial mare de a depăși produsele comparabile de pe piață.

8. Concluzii

În cadrul politicilor Uniunii Europene în direcția durabilității și economiei circulare, proiectul H2020 European RIA InnoWEE - „*Componente prefabricate inovatoare, care includ diferite materiale de construcție reziduale, reducând energia clădirii și minimizând impactul asupra mediului*” - a început în 2016 și a dezvoltat/cercetat trei tipuri de prefabricate/panouri având ca scop îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, care reprezintă aproximativ 40% din consumul total de energie din UE. Aplicațiile țintă InnoWEE includeau clădirile existente care necesită renovare, cu o atenție specială pentru cele care aparțin patrimoniului cultural. Aceste panouri au fost fabricate cu lanți inovatori de geopolimeri dezvoltate special, capabili să încorporeze cantități mari de agregate de deșeurii din construcții și demolări, în conformitate cu obiectivele UE stabilite de Directiva-cadru privind deșeurile.

Într-adevăr, InnoWEE a parcurs în 4 ani o cale intenționat similară cu cea a unei organizații dornice să dezvolte un produs de la concept până la introducerea potențială pe piață. Nivelul de pregătire tehnologică (TRL) al fiecărui tip de panou a fost ridicat cu succes de la 3 (dovada conceptului) la 6/7 (demonstrație în mediul relevant / operațional), abordând dezvoltarea acestora printr-o abordare holistică care se confruntă cu toate următoarele aspecte: tehnologice probleme, standarde tehnice și reglementări în vigoare, probleme de sănătate și siguranță, plasare pe piață, planificare industrială și de afaceri și, în cele din urmă, analiza ciclului de viață.

Astfel, într-un context de durabilitate și economie circulară, materialele geopolimerice și metodele industriale de fabricație ale panourilor au fost investigate și optimizate pentru a obține produse performante și rentabile. Aptitudinea utilizării preconizate și eficacitatea termică a panourilor au fost testate în laborator și în instalații de construcție demo, apoi aceasta din urmă a fost validată prin modele numerice calibrate. Planificarea industrială și de afaceri a exploatat practic potențialul de piață al acestor produse și s-au apreciat și impactul asupra mediului, social și economic.

Mai detaliat, materialele geopolimerice, care au constituit componenta principală a panourilor InnoWEE și au încorporat până la 50% din agregatele reciclate de la CDW, au fost investigate pe larg și, în cele din urmă, optimizarea euristică care a fost realizată a reușit să corespundă cerințelor unei simulări ale industrializării și să asigure o calitate finală satisfăcătoare a produsului. Mai mult, caracteristicile lor de putere de reutilizare după sfârșitul duratei de viață previzionate, ca agregate reciclate a fost evaluată preliminar, sugerând astfel o fezabilitate potențială a unei producții închise.

Trei tipuri de panouri, adică : pentru izolații exterioare „ETICS-like”, pentru fațade ventilate și pentru încălzire / răcire hidronică radiantă interioară, au fost proiectate, prototipate și fabricate într-o instalație pilot de upscaling tehnologic, care a fost concepută cu succes și implementată în mod intenționat.

Panourile au fost testate extensiv în ceea ce privește caracteristicile lor mecanice și fizice și performanța de durabilitate, în conformitate cu prevederile ETAG-urilor și EN-urilor selectate. Au fost evaluați următorii parametri: captarea apei capilare, permeabilitatea vaporilor de apă, rezistența la impact, rezistența la legătură, comportamentul la înghețare și la dezghețare, înghețarea în prezența sării de dezghețare, rezistența la carbonatare, reactivitatea la siliciu alcalin și rezistența la sulfat. Cu excepția rezistenței la îngheț în prezența sării de degivrare, toate celelalte rezultate au fost similare, sau performanțele au depășit chiar produsele pe bază de ciment.

Instalarea pe patru clădiri demonstrative situate în diferite regiuni climatice (Grecia, Belgia, Italia și România), care au fost monitorizate înainte și după, au permis un studiu sistematic al performanței

termice în funcțiune, oferind astfel date valoroase pentru modelarea numerică. Durabilitatea aplicațiilor externe a fost, de asemenea, sub observație, datorită testării nedistructive efectuate periodic.

Clădirile demo reale au furnizat o colecție de date utilizate în modelarea energiei clădirilor (BEM) pentru validarea strategiilor de simulare și calibrarea modelelor. Pe baza datelor preluate din sistemele de monitorizare, simulările 3D ale patru clădiri demo virtuale (situat în Italia, Grecia, România și Spania) au permis evaluarea performanței panourilor în diferite situații și realizarea unui design optim bazat pe diferite scenarii.

În cele din urmă, analizele LCA, calculate pentru fabrica pilot arată rezultate favorabile în ceea ce privește impactul asupra mediului. Punctele fierbinți expuse dezvăluie puncte de optimizare suplimentară și upscaling complet care, în cele din urmă, conduc la o performanță de mediu mai bună în comparație cu soluțiile disponibile comercial pe piață. Analiza costurilor arată, de asemenea, potențialul produselor competitive, odată ce produsele sunt complet extinse și producția este complet industrializată.

Referinte

Website si Retele Sociale

www.innowee.eu

https://twitter.com/InnoWEE_H2020

<https://www.linkedin.com/company/innowee-project/>

<https://www.facebook.com/InnoWEE/>

<https://www.instagram.com/innowee/>

<https://www.youtube.com/channel/UCHBqCg99kX1XaaDttpT2ZOw>

https://zenodo.org/communities/innowee_h2020_project/?page=1&size=20

https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda_h2020::ad86c8f2e07c3e2cd38388d235dc1628

Documente

- Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Tamburini, S., & Secco, M. (2018). *Assessment of geopolymers with Construction and Demolition Waste (CDW) aggregates as a building material*. CONSTR BUILD MATER, 181:119-133. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.018
- ZAG (2018). *Projekt InnoWEE - Razvoj Gradbenih Proizvodov s Tehnologijo Alkalijskie Aktivacije*. Gradbenik. Ljubljana, Slovenia. doi.org/10.5281/zenodo.3686608
- Frankovič, A., Ducman, V., Kramar, S., Panizza, M., Tamburini, S., Natali, M., Pappa, M., Tsoutis, C., Bernardi, A. (submitted). *Up-scaling and performance assessment of façade panels produced from CDW by alkali activation technology*. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 262. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120475>
- Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Ducman, V. & Tamburini, S. (submitted). *Optimization and mechanical-physical characterization of geopolymers with Construction and Demolition Waste (CDW) aggregates for construction products*. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 264. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120158>
- Kvočka, D., Lešek, A., Knez, F., Ducman, V., Panizza, M., Tsoutis, C., Bernardi, A. *Life Cycle Assessment of Prefabricated Geopolymeric Façade Cladding Panels Made from Large Fractions of Recycled Construction and Demolition Waste*. MATERIALS, 13 (18). <https://doi.org/10.3390/ma13183931>
- Frankovič, A. *Evaluation of innovative façade panels with a finishing layer of alkali-activated industrial and construction waste*. University of Ljubljana – Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana, Slovenia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106500>

Lucrari de conferinta

- Ducman, V., Frankovič, A., Dolenc, S., Tamburini, S., Natali, M., Bernardi, A. Durability assessment of geopolymer façade panels based on CDW. V: Martins, I.M. (ur.), Ulsen, C. (ur.), Villagran, Y. (ur.). The Proceedings of the IV International Conference Progress of recycling in the built environment: 11-12 October 2017, Lizbon, Portugal, (RILEM Proceedings, PRO 124). PARIS: RILEM publications. 2018, pp 307-314, <https://www.rilem.net/publication/publication/492>. [COBISS.SI-ID 2425447]. doi.org/10.5281/zenodo.3268426
- Knez, N., Knez, F., Ducman, V., Tamburini, S., Natali, M., Bernardi, A. Reaction to fire properties of wood waste-based geopolymer panels. V: Martins, I.M. (ur.), Ulsen, C. (ur.), Villagran, Y. (ur.). The Proceedings of the IV International Conference Progress of recycling in the built environment: 11-12 October 2017, Lizbon, Portugal, (RILEM Proceedings, PRO 124). PARIS: RILEM publications. 2018, pp 488-495, <https://www.rilem.net/publication/publication/492>. [COBISS.SI-ID 2425703]. doi.org/10.5281/zenodo.3268462
- Bernardi, A., Tamburini, S., Failla, C., Signorini, S., Sonzogni, F. The InnoWEE Project: from waste to energy efficiency. Italian Concrete Days 2018, 13 June 2018, Milano, Italy. doi.org/10.5281/zenodo.3570999
- Fodor, L., Ducman, V., Ferrarini, G., Tamburini, S., Tsoutis, C., Becherini, F., Garrido-Marijuán, A., Mezzasalma, G., Rossi, L., Lezak, E., Bernardi, A. Innovative pre-fabricated components including different waste construction materials reducing building energy and minimising environmental impacts (InnoWEE). V: Clima 2019: built environment facing climate change, REHVA 13th HVAC World Congress, 26 - 29 May 2019, Bucharest, Romania. doi.org/10.1051/e3sconf/201911103076
- Ferrarini, G., Bison, P., Bortolin, A., Cadelano, G., Natali, M., Panizza, M., Tamburini, S. A novel experimental setup for the stress test of geopolymer-based hydronic radiant panels using infrared thermography. V: QIRT Asia 2019, 1 – 5 July 2019, Tokyo, Japan. doi.org/10.5281/zenodo.3557714
- Arregi, B., Garay, R., Garrido-Marijuan, A. Assessment of thermal performance and surface moisture risk for a rear-ventilated cladding system for façade renovation. V: SBE19-Thessaloniki: Sustainability in the built environment for climate change mitigation, 23 – 25 October 2019, Thessaloniki, Greece. doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012102

Lista de abrevieri si simboluri

Abrevieri

6σ	Metodologia Six Sigma /	hEN	Norma Europeana Armonizata
AAM	AAM Alkali Materiale Activitate	HTP	Potential Toxic Uman
AC	Curent Alternativ	ICP MS	Spectometru de Masa Plasmatic Cuplat Inductiv
ADP	Abiotic DePletion	InnoWEE	Componente prefabricate inovatoare, inclusiv diferite materiale reziduale de construcție, care reduc Energia clădirii și minimizând impactul asupra Mediului
AP	Potential Acidificator	ISO	Organizatia Internaționala de Standarde
ASR	Reactivitatea Siliciului Alcalin	K-sil	Silicat de Potasiu
ASTM	Societatea Americana de Testare si Materiale	LCA	Analiza Ciclului de Viata
AVCP	Evaluarea si Verificarea Constantei Performantei	LCC	Costul Ciclului de Viata
BIM	Modelarea Informatiilor Cladirii	LCCA	Analiza Costului Ciclului de Viata
BEM	Modelarea Energetica a Cladirii	LCI	Inventarul Ciclului de Viata
C&D	Constructii si Demolari	LEEMA	MAteriale și Componente de zidărie cu densitate termica scăzută pentru Clădiri Eficiente din Punct de Vedere Energetic
CDW	Constructii si Demolari	MAETP	Marine Aquatic EcoToxicity Potential
CE	Conformitate Europeana	MK	Meta Kaolin
CLP	Clasificarea, Etichetarea si Ambalarea	NDT	Testare Non-Distructiva
CO₂	Carbon DiOxid	NO/NO_x	Nitrogen Oxid
CPR	Regulamente Constructii Produse	NPT	Timp Net Productie
DMAIC	Defini, Masura, Analiza, Imbunatati, Controla	ODP	Potential Epuizare Strat Ozon
EAD	Document Analiza European	PAH	Hidrocarbura Aromatica Policlinica
EC	Comisia Europeana	PCB	PoliClorinat Bifenil
EFT	Frecventa Testului Eigen	PENRT	Energie Primara din Resurse NeRegenerabile
EN	Norma Europeana	PERT	Energie Primara din Resurse Regenerabile
EOTA	Organizatia Europeana pentru Analiza Tehnica	PEST	Tehnologie Economica, Sociala si Politica
EoW	Ultima utilizare a Deseului	PEX-a	Polietilena reticulata
EP	Potential Eutroficat	PMV	Medie Votanta
EPS	Expandad Polystiren	POCP	Crearea Potentiala a Ozonului Fotochimic
ETA	Evaluare Tehnica Europeana	PP	PoliPropilena
ETAG	Ghid Aprobare Tehnica Europeana	PPD	Procentul estimat de nemuțumiți
ETICS	Sistem Compozit de Izolare Termica Externa	PU	PolyUretan
EU	Uniunea Europeana	QAP	Planul Asigurarea Calitatii
FA	Cenusa	R&I	Dezvoltare & Cercetare
FAETP	Potential de EcoToxicitate Acvatica		
FE	Element Finit		
FEM	Modelare Element Finit		
GWP	Potential de Incalzire Globala		
H2020	Programul Cadru Horizon 2020		
HDG	Geopolimer cu Densitate Crescuta		

REACH	Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Chimicalelor	UHTS	Rezistenta la Tractiunea UltraInalta
RH	Umiditate Relativa	UPS	Sursa de Alimentare Neintrerupta
RIA	Actiune Inovatoare	UPV	Timp de Tranzit cu Impulsuri Ultrasonice
SHT	Suprafata Caldura	VF	Fatade Ventilata
SO₂	DiOxid de Sulf	VOC	Compusi Organici Volatili
SRM	Material Secundar	WG	Geopolimer Lemn
SWA	Absorbtiia Apei la Suprafata	WGP	Geopolimer Lemn Panou
TAB	Organismul de Evaluare Tehnica	WLC	Ciclul Complet Viata
TETP	Potential EcoToxic Terestrial	WP	Pachet Atributii
TOC	Carbon Organic Total	XPS	EXtrudate PolyStiren
TRL	Nivel Pregatire Tehnologica	XRF	X-Ray Fluorescence
TUPP	Fabrica Pilot Industrializare Tehnologica		

Simboluri

P	Putere	m²	metru patrat
T	Temperatura	m³	metru cub
%	Procent	kg/m²	kilogram per metru patrat
°C	Grade Celsius	N/mm²	Newton per metru patrat
g	gram	W/m⁻¹·K⁻¹	Watt per metru per Kelvin
kg	kilogram	min	minut
km	kilometru	kWh	kiloWatt-ora
m	metru	€	Euro
cm	centimetru	kWh/yr	kiloWatt ora pe an
mm	milimetru	kWh/m²·yr	kiloWatt ora per metru patrat
µm	micrometru		

Parteneri

CNR-ISAC

National Research Council – Institute of Atmospheric Sciences and Climate

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Adriana Bernardi – Project Coordinator
Gianluca Cadelano

CNR-ICMATE

National Research Council – Institute of Atmospheric Sciences and Climate

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Sergio Tamburini
Marco Natali
Matteo Panizza

CNR-ITC

National Research Council – Institute for Construction Technologies

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Paolo Bison
Giovanni Ferrarini

AMSOLUTIONS

AMS LTD. – R&D Department

Nika 15, 13671, Acharnes, Athens, Greece

Maria Sachini
Constantinos Tsoutis

RED

RED S.l.r.

Viale dell'industria 58E, 35127 Padova, Italy

Giulia Mezzasalma
Luc Pockelé

TECNALIA

TECNALIA Research & Innovation

Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Astondo Bidea
Edificio 700, 48160 Derio, Spain

Ander Romero Amorrortu
Beatriz Fraga De Cal
Antonio Garrido Marijuan
Beñat Arregi Goikolea

ECO

GUIDOLIN GIUSEPPE – ECO. G. SRL

Via per San Floriano 29, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italy

Giulia Ceschel
Mirco Bordignon
Magaton Tomas

Pietre Edil

SC Pietre Edil SRL

Strada Slănic 3, 030167 Bucharest, District 3, Romania

Leonardo Rossi
Loredana Fodor
Alexandru Tanase

IZNAB

IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warsaw, Poland

Emil Lezak
Jakub Pluta

ZAG

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia

Vilma Ducman
Friderik Knez
Sabina Dolenc
Ana Frankovič
Nataša Knez
Anja Lešek
Davor Kvočka
Sebastjan Robič
Aljoša Šajna

MAGNETTI

Magnetti Building S.p.A.

Via Don Angelo Pedrinelli 118, 24030 Carvico (BG), Italy

Casati Anna
Signorini Sergio
Sonzogni Francesco

VOULA

Dimos Varis-Voulas-Vouliagmenis

Leoforos Karamanli 18, 16673 Voula, Greece

Dimitris Apostolopoulos
Evangelos Demetriou

www.innowee.eu

*„Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al
Uniunii Europene Orizont 2020 în cadrul acordului de finanțare nr.
723916”*